
**KIRJOJOKIKORENNON (*OPHIOGOMPHUS CECILIA*)
HAVAINTOJA VANTAAN JA NURMIJÄRVEN
ALUEILTA**

2. VERSIO

1.11.2016

Kuvat ja teksti

Miikka Friman

Tekijä	Miikka Friman	Vuosi 2016
Työn nimi	Kirjojokikorenon (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) havaintoja Vantaan ja Nurmijärven alueilta	

LYHYESTI

Raportissa esitetyt havainnot EU:n luontodirektiivissä suojellusta kirjojokikorennosta, *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785), ovat suurimmaksi osaksi seurausta kirjoittajan sudenkorentoretkistä Nurmijärven ja Vantaan alueilla. Kirjojokikorennosta on havaintoja Vantaan ja Nurmijärven alueella virtaavien jokien eräiden koskikohtien läheisyydestä sekä muualta etäältä jokiuomista. Havainnoista suurin osa on Vantaanjoen tai sen sivujokien ääreltä. Kirjojokikorento lisääntyy sekä Vantaanjoella että Keravanjoella, mutta Keravanjoen Vantaan puoleiselta osuudelta on vain vähän lisääntymishavaintoja.

Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä Hatikka-tietokannasta ja M. Virtalan Hyönteistietokannasta kerätyt muut merkittävimmät havainnot on sisällytetty raporttiin. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot eivät sisälly tähän raporttiin. Havainnot suojelluista sudenkorentolajeista ovat tärkeitä alueiden maankäyttöä suunniteltaessa ja sudenkorennot toimivat myös vesien ekologisesta tilasta kertovina bioindikaattoreina.

Sivut 96 s.

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	1
2	OHJEITA LUKIJALLE	3
3	KIRJOJOKIKORENNON SELVIYTYMISKEINOT	3
3.1	Lähtökohtaiset seikat.....	3
3.2	Näköaisti.....	5
3.3	Lentokyky.....	6
3.4	Karvat ja piikit.....	9
3.5	Purevat suuosat.....	10
3.6	Kuoriutuminen vaakatasossa.....	10
3.7	Suojaväri?.....	11
3.8	Batesin mimikry?	12
4	KIRJOJOKIKORENNON LEVINNEISYYS JA SUOJELU	13
4.1	Levinneisyysalue.....	13
4.2	Suojelu.....	13
5	HAVAINNOT NURMIJÄRVEN KUNNASSA.....	17
5.1	Härkälänjoki	17
5.2	Kyläjoki.....	21
5.3	Lepsämänjoki	22
5.4	Luhtajoki	26
5.5	Palojoki.....	29
5.6	Vantaanjoki	32
5.7	Muut havaintopaikat.....	36
5.7.1	Haukkaankalliontie.....	36
5.7.2	Laidunmaa	37
5.7.3	Lamminsuonojan itähaara	37
5.7.4	Sudenkallio	38
5.7.5	Toivala.....	39
5.7.6	Toivola.....	39
6	HAVAINNOT VANTAAN KAUPUNGISSA	40
6.1	Kuhajoki.....	40
6.2	Keravanjoki	44
6.3	Lepsämänjoki	48
6.4	Luhtaanmäenjoki.....	53
6.5	Rekolanoja.....	56
6.6	Vantaanjoki	57
6.7	Vähäjoki	65
6.8	Muut havaintopaikat.....	69
6.8.1	Ahtimäet ja Nummimäet	69
6.8.2	Hankoja.....	70
6.8.3	Harjula	71
6.8.4	Isosuo ja Mosabacka.....	72

6.8.5	Jelmusanoja	74
6.8.6	Josvaholm	75
6.8.7	Kalkunmäki	76
6.8.8	Königstedtinvuori	76
6.8.9	Mustakosken lehdot, hakkuuaukean reuna	78
6.8.10	Möskärinmäki (Koivukylän ja Simonkylän rajalla)	78
6.8.11	Nyängsbacka.....	80
6.8.12	Pengerkuja	81
6.8.13	Vestran metsälammikoiden yläpuolinen kalliorinne	82
7	SUOJELUN ONGELMAKOHTIA.....	83
8	YHTEENVETO	90
9	EKSTRA: SÄHKÖPOSTIVIESTI UUDENMAAN YMPÄRISTÖ-KESKUKSELLE VUODEN 2009 HAVAINNOISTA.....	91
	LÄHTEET	95

Kuva 1. Kirjojokikorento Vähäjoella Vantaalla 7.7.2011.

1 JOHDANTO

Suomessa on tavattu neljä jokikorentojen heimon (Gomphidae) lajia. Näistä puolet on suojeltu EU:n luontodirektiivissä. Suomen jokikorentolajeista yksikään ei ole erityisen yleinen, mikä on seurausta lajien erikoistumisesta hapekkaisiin vesiekosysteemeihin, joita leimaa veden vaihtuvuus. Veden virtauksen myötä nämä ekosysteemit ovat usein myös laajoja ranta-alueita käsittävine reunoineen hauraita kestäväksi aineiden kierron häiriöitä ja uoman olemuksen muuttumista, joiden alkuunpanijana on ihmisperäinen toiminta.

Suomen neljästä jokikorentolajista kolmen tiedetään varmasti lisääntyvän maassamme. Kaikki kolme lajia on myös tavattu Vantaalta ja Nurmijärveltä, mutta lajeista pihtijokikorento, *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758), on alueilla erittäin harvalukuinen. Aitojokikorento *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) ja kirjojokikorento *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785) ovat alueiden runsaslukuisimmat jokikorentolajit. Vesien äärellä kirjojokikorenon esiintyminen painottuu kuitenkin aitojokikorentoa selvemmin koskien ja niitä pienempien vuolteiden läheisyyteen. Molempia lajeja tavataan myös etäällä lisääntymispaikoista.

Sukunsa ainoana lajina Euroopassa kirjojokikorento on suhteellisen helposti tunnistettava ja valokuvien perusteella yleensä vaivattomasti määritettävä sudenkorentolaji. Tälle verrattain suurikokoiselle jokikorentolajille tunnusomaista ovat esimerkiksi tumman ja vihreänkeltaisen kirjava kuviointi (kuva 2), kuten takaruumiin nuolenkärjenmuotoiset kuviot (kuva 3). Lajille tyypillisiä ovat lisäksi esimerkiksi koiraan takaruumiin nuijaimainen karkiosa sekä naaraan pääläen poikkeukselliset kaksi sarvimaista kohoumaa.

Tämän raportin tarkoituksena on koota havaintoja kirjojokikorennosta Vantaan ja Nurmijärven alueiden virtavesiltä. Raportti perustuu lähinnä kirjoittajan usean vuoden aikana tekemiin maastoretkiin alueilla. Lisäksi havaintoja on kerätty Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä Hatikka-tietokannasta ja M. Virtalan Hyönteistietokannasta. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot eivät sisälly tähän raporttiin. Havainnot suojelluista sudenkorentolajeista ovat tärkeitä alueiden maankäyttöä suunniteltaessa ja sudenkorennot toimivat myös vesien ekologisesta tilasta kertovina bioindikaattoreina. Kirjojokikorento elinympäristövaatimustensa suhteen kapea-alaisena lajina eräs virtaavan veden sudenkorentojen parhaista vesiekosysteemin tervettä ekologista tilaa indikoivista lajeista, ja toisaalta se ilmentää myös ravinnokseen käyttämiensä muiden hyönteisten runsautta maaekosysteemeissä.

Kuva 2. Kirjojokikorennon naaras kalliolla Keimolan Nyängsbackassa 4.7.2014.

Kuva 3. Kirjojokikorennon takaruumiissa on lajille tyypillistä kuviointia. Naaraan takaruumis (kuvassa) on tasapaksu ja koiraalla viimeiset jaokkeet ovat hieman leventyneet. Ulosteen ulkonäön perusteella lajia ei voi tietenkään tunnistaa, mutta kuvassa näkyy myös ulostetta takaruumiin kärjessä. Vantaa, Vestra, Lepsämänjoki 21.8.2011.

2 OHJEITA LUKIJALLE

Raportissa lajin esiintymistä on käsitelty paikkakohtaisesti Nurmijärven ja Vantaan alueella, mutta siinä mainitaan tunnetut yksittäiset havainnot vain silloin kun niitä ei ole yli kymmentä samalta paikalta. Tiheään retkeilyiltä paikoilta voi olla kuitenkin erillisiä lajin esiintymistä kuvaavia mainintoja yksittäisistä havainnoista.

Osasta kohteista havaintopaikat on merkitty karttoihin tekstin yhteyteen. Laji- ja elinympäristökuvien yhteyteen on lisäksi merkitty kuvauspaikka ja ajankohta. Osaan kuvateksteistä ei ole vielä siirretty tarkkaa kuvauspäivää originaalikuvan metatiedoista. Joidenkin kuvien loppuun on merkitty sulkuihin tiedoston alkuperäinen muoto, jos kuva on videokuvasta kaapattu still-kuva (UHD 2160, 60p; FHD 1080, 25/30p; HDV 1080, 25i; DV 576, 25i; VHS-C 480, 25i).

3 KIRJOJOKIKORENNON SELVIYTYMISKEINOT

Kirjojokikorennon, *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785), kohdalla voidaan erottaa useita selviytymiskeinoja, jotka liittyvät lajin esiintymiseen luonnollisessa elinympäristössä. Tähän kappaleeseen on valittu eräitä olennaisimmista keinoista.

3.1 Lähtökohtaiset seikat

Kirjojokikorennon selviytymistä edistävät samat tekijät kuin suurimmalla osalla hyönteisistä. Lentokyvyn ansiosta yksilöt voivat levittäytyä ilmavirtausten mukana uusiin elinympäristöihin. Ulkoinen tukiranka on monipuolinen suoja, mutta se muiden tekijöiden ohella rajoittaa hyönteisten kokoa. Pienen kokonsa ansiosta yksilöt voivat kuitenkin löytää ekologisia lokeroita paikoista, jotka olisivat liian pienialaisia suuremmille eläimille. Hyönteisten suuri lisääntymispotentiaali on myös yksi niiden menestystä selittäväistä seikoista.

Monet selviytymistä edistävästä tekijöistä ovat suhteellisia. Kirjojokikorennon pirstoutuneilla esiintymisalueilla dispersion rajat voivat pahimmassa tapauksessa tulla vastaan, eikä laji ole elinympäristövaatimuksiltaan laaja-alainen, vaikka se voikin menestyä pienillä virtapaikoilla (kuva 4). Erikoistuminen virtapaikkoihin voi olla lajille sekä siunaus että kirous, sillä se voi tuoda kilpailuedun tietyssä elinympäristössä muihin lajeihin verrattuna, mutta samalla rajoittaa lajin esiintymistä. Kirjojokikorento joka tapauksessa jakaa elinympäristönsä liki aina muidenkin sudenkorentolajien kanssa (kuva 5), ja lajin esiintyminen joen tai puron äärellä käytännössä kertoo lähes varmasti siellä olevan myös useita muita sudenkorentolajeja.

Kuva 4. Kirjojokikorento Lepsämänjoella Vantaan Vestrassa. Lajin reviirikäyttäytymiselle on kookkaimpien aitosudenkorentojen tapaan usein tyypillistä sen vaatiman tilan laajuus, jolloin pienellä koskialueella on samanaikaisesti usein vain yksi tai muutama koiras. Esimerkiksi melkein samankokoisilla ja samoissa elinympäristöissä tavattavilla neidonkorennoilla (*Calopterygidae*) yksilömäärät ovat samalla paikalla usein moninkertaisia kirjojokikorentoon verrattuna.

Kuva 5. Edellinen sivu: neidonkorento, *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758), ja kirjojokikorento Lepsämänjoella Vantaan Vestrassa 3.8.2011. Hentosudenkorentojen alalahkoon (Zygoptera) kuuluvan neidonkorenon siivet ovat useimmiten levossa kiinni, mutta aitosudenkorentoihin (Anisoptera) kuuluva kirjojokikorento pitää siipiään tyypillisesti auki.

3.2 Näköaisti

Kirjojokikorennolla on kaksi verkkosilmää (kuva 6) ja pääläella kolme pistesilmää. Muiden jokikorentojen (Gomphidae) tavoin kirjojokikorenon silmät eivät kosketa toisiaan pääläella, vaan jäävät pään sivuille. Verkkosilmät koostuvat tuhansista näkökeiloista toimivista kuusikulmaisista ommatideista. Sudenkorentojen näköaisti on näin ollen hyvin tarkka, ja korenot turvautuvat siihen muun muassa saalistuksessa, lisääntymispaikan valinnassa ja saaliiksi päätyksen välttelyssä.

Kuva 6. Kirjojokikorenon verkkosilmä. Nurmijärvi, Vantaanjoen Niittukoski 5.9.2013.

Verkkosilmiin aiheutuu vaurioita (kuva 7) sudenkorentojen keskinäisten interventioiden ja saalistajien hyökkäysten yhteydessä sekä mahdollisista muista ympäristölähtöisistä syistä, kuten kuoriutumisaikana tuulessa käännytyistä kasvinosista. Parittelun yhteydessä tapahtuva vaurio saattaa suvun lajeilla koskea jopa 50 ommatidia (Dunkle 1984, 63).

Kuva 7. Verkkosilmän vaurio kirjojokikorenon koiraalla. Fronsin alueella on lisäksi kulppi ja fronsin sekä clypeuksen alueella kulumia. Jokikorenoilla verkkosilmät eivät aitosudenkorenoille poikkeuksellisesti kosketa toisiaan päällä. Keskellä pään yläosaa kiilluu kolme lähinnä valaistusoloja aistivaa pistesilmää. Lepsämänjoki Vantaan Vestrassa 17.8.2011.

3.3 Lentokyky

Jokikorennot (Gomphidae) kuuluvat aitosudenkorentojen (Anisoptera) alalahkoon. Aitosudenkorentojen vanha, mutta valaisevampi nimi on erilaisiipiset. Alalahkoon kuuluvat kenties hyönteismaailman monipuolisimmat ja taitavimmat lentäjät, sillä niiden siivet liikkuvat toisistaan riippumatta. Tämä mahdollistaa äkkikäännökset ilmassa vastauksena saalistajien, kuten pienten petolintujen, hyökkäyksiin. Toisaalta kirjojokikorento voi näkökykynsä ja lentotaitonsa avulla pyydystää ilmassa lentäviä hyönteisiä ravinnokseen, jolloin sekä ruumiin että siipien rakenne tukevat saaliin perään syöksähtelyä (kuva 8). Lentäminen on aikuisen kirjojokikorenon keskeisin liikkumismuoto, sillä korenon kävely jää yleensä itsensä eteenpäin nykimiseksi. Usein korento toteuttaa vain muutamia askelia vaativat asennonkorjaukset pyrähdyksillä, jos energiaa lentämiseen on riittävästi. Naaras myös munii jokeen lennosta (kuva 9).

Lentotaidosta huolimatta esimerkiksi autoliikenne muodostaa kirjojokikorenon yksilöille uhkatekijän, sillä korennot eivät ole pitkän evoluutiohistoriansa aikana sopeutuneet kovin tehokkaasti väistämään tyhjistä ilmestävää laaja-alaista ja heijastavaa kohdetta. Liikenne ei kuitenkaan uhkaa kirjojokikorenon populaatioita ellei se aiheuta elinympäristön muutoksia.

Vanhoilla yksilöillä osa yleensä reunimmaisista siipisoluista voi olla katkennut, jolloin siivenreunat näyttävät repaleisilta (kuva 11). Siipivaurioita aiheuttavat siipien kuluminen tiheässä kasvistossa sekä lajin sisäiset ja lajienväliset seikat reviirikäyttäytymisessä. Kokonaisen siiven puuttuminen

(kuva 10) on yleensä seurausta petojen, kuten västäräkin saalistusyrittäksistä. Kirjojokikorento kykenee monien muiden sudenkorentojen tavoin kuitenkin lentämään, vaikka siltä puuttuisi yksi siipi.

Kuva 8. Kirjojokikorenon koiras kykenee muiden sudenkorentojen tavoin kääntelemään päätään itsenäisesti lennossa ruumiin asennosta riippumatta. Kuvissa koiras lentää ja laskeutuu kameranjalustalle Lepsämänjoella Vantaalla heinäkuussa 2005 (DV 576, 25i).

Kuva 9. Kirjojokikorento laskeutuu kosken laidalle ennen kuin dippaa punaisen munaryppään lennosta toistuvasti jokeen. Lepsämänjoki Vantaan Vestrassa 13.7.2011.

Kuva 10. Siipirikko kirjojokikorenon naaras Etelä-Karjalassa Savitaipaleen Uuhijoella 26.7.2009. Korento kykeni lentämään nähtävästi hyvin, vaikka se oli menettänyt yhden siipensä todennäköisesti linnun kanssa tapahtuneessa yhteydessä.

Kuva 11. Kirjojokikorenon koiras, jonka siivenreunat ovat vanhalle yksilölle tyypillisesti kuluneet. Lepsämänjoki Vantaan Vestrassa 25.8.2011.

3.4 Karvat ja piikit

Kirjojokikorennolla on muiden sudenkorentojen tavoin jaloissa piikkikäitä karvoja (kuva 12), jotka aikuisilla helpottavat saaliiseen tarrautumista ilmassa ja erityisesti kookkaiden saaliiden syömistä. Aikuisten pysytellessä tuulessa heiluvilla kasveilla raajojen kärkien kynsiparit ovat usein viimeinen varmistus. Raajat helpottavat myös toukkien kaivautumista virtapainan pohjan hienojakoiseen kiviainekseen, josta käsin toukka nappaa saaliikseen lähelle uivia pieniä vesieliöitä.

Toukan takaruumiin yläpinnan väkäset (kuva 13) vaikeuttavat nielemistä toukan joutuessa kalan saaliiksi, mikä voi vähentää toukkiin kohdistuva saalistusta.

Kuva 12. Kirjojokikorennon raajat. Vantaa, Luhtaanmäenjoki 4.8.2013.

Kuva 13. Kirjojokikorennon tyhjä toukkanahka, jonka selässä näkyvät lajille tyypilliset, muilta Suomen jokikorentolajeilta puuttuvat voimakkaat piikit. Nahka on kerätty Vantaanjoen Nukarinkoskella Nurmijärvellä 24.6.2006. Kuvasarja kuoriutumuksesta on kuva 15 kappaleessa 3.6.

3.5 Purevat suuosat

Kirjojokikorenonn purevat suuosat (kuva 14) mahdollistavat muiden hyönteisten kuoren rikkomisen. Pyydystetty korento voi varomattomassa käsittelyssä myös nipistää leuoillaan oletettua saalistajaa.

Kuva 14. Kirjojokikorennolla on vahvat leukaperät. Naaras Haukkaankalliontiellä Nurmijärvellä 28.7.2009.

3.6 Kuoriutuminen vaakatasossa

Jokikorentojen heimon lajit voivat kuoriutua useimmista sudenkorennoista poiketen myös vaakatasoisilla pinnoilla. Näin ollen kirjojokikorenon kuoriutuminen on mahdollista sekä pysty- että vaakatasossa. Koskien lähellä tästä on etua sopivan kuoriutumispaidan löytämisessä, sillä toukka voi nousta kiven päälle kuoriutumaan (kuva 15) ja näin välttää kiven reunan kohdistuvia kosken pärskeitä tai kuoriutumisen kannalta virran liiaksi heiluttamaa kasvistoa. Kivikkoisten koskien äärellä saattaa vedestä nouseen toukan kulkemalla matkalla olla myös niukasti pystykuoriutumiseen soveltuvia suojaisia kohtia.

Kuva 15. Kirjojokikorento kuoriutui lähes vaakatasossa ja lähti neitsytlennolleen Vantaanjoen Nukarinkoskella Nurmijärvellä 24.6.2006 (DV 576, 25i).

3.7 Suojaväri?

Kirjojokikorento ei selvästi turvaudu suojaväriin, mutta se on usein kuitenkin värittänyt elinympäristönsä mukaisesti, jolloin yksilön erottaminen maastossa voi olla vaikeaa silloin kun korento ei paistattele päivää paljaalla kosken kivillä. Vastamuokattujen elinympäristöjen karttaminen kirjojokikorenon kohdalla saattaisi olla osittain seurausta suojaväriin toimimattomuudesta sellaisilla kosken kivillä, joihin ei ole kasvanut sammalta, mutta tätä ei tiettävästi ole tutkittu. Vastakunnostetuilla koskilla myös muun vesieliöstön määrä ja kulkuyhteydet populaatioiden välillä rajoittavat lajin esiintymistä. Lajin suosimat tähystyspaikatkin ovat usein jotain muuta kuin sammaleisia kiviä.

Nuoria yksilöitä voidaan tavata etäällä vesien varrelta. Vastakuoriutuneen korenon kirkkaan vihreän, mustan ja keltaisen yhdistelmä voi toimia suojaväriä lisääntymispaikan ulkopuolisilla niityillä ja metsissä. Huomattavaa onkin, että kirjojokikorentojen kuoriutumisaikana keskikesällä myös ympäristön kasvillisuus on värittänyt suureksi osaksi samoihin väreihin kuin itse korento (kuva 16). Vastaavasti kirjojokikorenon lentoajan lopulla lajin väritys on muuttunut sameaksi samoin kuin juolavehnällä ja muilla niittykasveilla (kuva 17), joilta yksilöitä tapaa lepäilemästä. Kirjojokikorento ei väriyksestään huolimatta karta näkyviä paikkoja, ja lajia tapaa usein esimerkiksi ulpukan kelluslehdillä, rantakukilla, palpakoilla, ulkonevilla oksilla ja ajopuilla.

Kuva 16. Kirjojokikorento maastoutuu värityksensä ansiosta kasvien joukkoon kesälä...

Kuva 17. ...ja syksyllä (HDV 1080, 25i).

3.8 Batesin mimikry?

Kirjojokikorento saattaa hyödyntää kuviointiaan petojaan vastaan myös matkimalla itse vaarallista saalistajaa. Kirjojokikorenon takaruumis muistuttaa pienen käärmeen päätä (kuva 18), minkä on arveltu säilyttävän pieniä petoeläimiä. Lajin yleisimmin käytetty englanninkielinen nimi *Green Snaketail* viittaa juuri suvun korentojen käärmemäiseen takaruumiin, joka koirailta on erityisen korostunut viimeisten jaokkeiden leventymisen vuoksi. Valekäärmeenpään toimivuudesta pelotteena ei kuitenkaan ole varmuutta, vaikka useat tekijät siihen viittaavatkin (Corbet 2004, 336).

Kuva 18. Kirjojokikorenon takaruumiin kärki Vantaan Vestrassa (2010) ja rantakäärme, *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758), Savitaipaleen Suomalansaaressa (2013).

4 KIRJOJOKIKORENON LEVINNEISYYS JA SUOJELU

4.1 Levinneisyysalue

Kirjojokikorento on *Ophiogomphus*-suvun lajeista Euraasian läntisin ja samalla ainoa Euroopassa tavattava *Ophiogomphus*-laji. Idässä levinneisyysalue ulottuu Baikaljärvelle saakka. Lajin levinneisyysalue Euroopassa pirstoutui viime vuosisadalla, kun Euroopan jokiin kohdistui huomattavaa ihmislähtöistä kuormitusta erityisesti 1980-luvulle saakka. Seuraavan vuosikymmenen aikana lajin havaittiin kuitenkin jo palanneen osalle sen aiemmin asuttamista virtavesistä (Kalkman & Ambrus 2015, 207). Kirjojokikorento on Euroopassa paikoittainen ja itäinen laji. Pohjoismaissa lajin levinneisyysalue näyttää erillisiltä läiskiltä; lajilla on erillinen levinneisyysalue Jyllannissa sekä Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa. Lisäksi lajia tavataan kaakkoispainotteisesti Suomen eteläpuoliskossa, mutta tämän alueen yhteydestä pohjoisempaan osaan levinneisyysaluetta ei ole tietoja, vaikka laji on hiljattain tavattu Kainuusta. Suomessa kirjojokikorento on harvinainen ja paikoittaisesti esiintyvä laji. Kirjojokikorento ei esiinny Norjassa.

4.2 Suojelu

Kirjojokikorento on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a). IV -liitteen lajit edellyttävät tiukkaa suojelua, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. II-liitteen lajeille voidaan perustaa SAC-alueita, joilla toteutetaan erityisiä suojelutoimenpiteitä. Tällaisia ovat Natura 2000-verkoston suojelualueet.

Kirjojokikorento on ympäristömuutoksille herkkänä lajina sisällytetty Bernin sopimukseen eli yleissopimukseen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta. Bernin yleissopimus toimi pohjana 1990-luvun alkupuolella voimaan tulleelle luontodirektiiville. Suomella ei ole kirjojokikorenon kohdalla sopimuksesta tai luontodirektiivistä poikkeusta.

EU:n luontodirektiivin mukaiseen suojeluun ohjaa myös luonnonsuojelulaki 49 § ja siihen perustuva 38 §:n rauhoitus. Kirjojokikorento on Suomen luonnonsuojelulaissa rauhoitettu laji, jonka yksilöiden tappaminen ja pyydystäminen on kiellettyä. Kirjojokikorenon elinympäristön suojelua tukee luontodirektiivin lisäksi Suomen vesilaki, jossa luonnontilaisten ja sen kaltaisten purojen muokkaaminen luonnontilan kannalta haitallisesti on kielletty. Kirjojokikorento on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa tällä hetkellä elinvoimainen (LC). Laji on tällä hetkellä myös Euroopan ja EU27 -arviointialueen puitteissa luokiteltu tasolle Least Concern (LC), mutta se on aiemmin laskettu molemmilla alueilla kuuluvaksi luokkaan Near Threatened (NT) (De Knijf, Termaat & Ott 2015, 28). Luokituksen muutos saattaa olla seurausta onnistuneista suojelutoimenpiteistä ja mahdollisesti osin siitä riippumattomista kannanmuutoksista, mutta tämä ei suoraan tarkoita että laji sietäisi aiempaa laajemmin erilaisia elinympäristöjä.

Kirjojokikorennolla ja tietyillä muilla sudenkorentolajeilla on havaittu myös laajaa levittäytymistä elinympäristön sisällä. Tästä käytetään käsitettä *intrahabitats displacement*, jonka tarkoituksena ei ole löytää uutta elinympäristöä samoin kuin vaelluskäyttäytymisessä, mutta joka voi tapahtua satojen metrien tai muutaman kilometrin laajuudella lisääntymispaikasta. Etäällä virtaavien vesien ranta-alueista kirjojokikorenon liikkuminen yhdistyy usein ainakin ravinnonhankintaan, mutta myös kohtaaminen etäällä varsinaisista munintapaikoista eli eräänlainen *rendezvous*-käyttäytyminen on mahdollista. (Corbet 2004, 386; Hoess & Vonwil 2005, 200–201)

Tämän kappaleen lopussa on esitetty joitakin kirjojokikorenon suojelun kannalta keskeisesti vältettäviä uhkatekijöitä (taulukko 1) ja lajin esiintymistä ylläpitäviä toimia (taulukko 2). Näiden lisäksi on koko joukko muitakin lajin esiintymiseen paikallisesti vaikuttavia satunnaistekijöitä. Esimerkiksi varsinaisena lisääntymispaikkana tai satunnaisesti lajin esiintymistä ylläpitävänä metapopulaation osana toimivan pienen kosken päälle kaatuva puu voi karkottaa lajin paikalta tai teollisuuden satunnaiset päästöt (esim. Havin tehtaan pesuainepäästö Vantaanjokeen 1995) voi tuhota vedessä elävien toukkien ja munien sukupolvet. Lisäksi kalaston istutuksia voidaan pitää lajille haitallisina, sillä ne altistavat toukkien ja toukkien ravinnon päätymisen saaliiksi entistä useammin (Korkeamäki 2014, 2).

Rantametsän osalta on huomattavaa, että laji viihtyy metsämaiden joilla, mutta ideaalilanteessa uoman molemmat rannat eivät rajaudu samanlaisesti tiheään metsään, joka varjostaa jokiuomaa. Metsäisillä seuduilla laji voi kuitenkin esiintyä rannasta etäällä olevilla metsäaukeilla (Hoess & Vonwil 2005, 200). Ranta-alueen puuston harventaminen ei siksi yleensä ole tärkeimpiä keinoja lajin suojelua edistettäessä. Avointen rantojen metsittäminen tunnettujen populaatioiden läheisyydessä on lajin kannalta kuitenkin haitallista, sillä se kaventaa lajin suosimien mikrohabitaattien määrää vähentämällä elinympäristön valoisuutta. Toisaalta myös voimakkailla metsätaloudellisilla toimenpiteillä kuten avo- ja pienaukkohakkuilla voi olla lajille haitallisia vaikutuksia, jos rannalla maaperän vedensitomiskyky

heikkenee ja uomaan huuhtoutuu tämän seurauksena runsaasti humuspi-toista ainesta.

Kirjojokikorenon kannalta haitallisimpia ovat monet vesi- ja ranta-alueeseen kohdistuvat muutokset. Tämä näkyy muun muassa siinä, että laji on vesimyllyjen ympäristössä korvautunut usein pihtijokikorennolla, *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758), vaikka sekä kirjo- että pihtijokikorentoa voidaan joskus tavata pienen mittakaavan energiantuotantoon valjastetuilla virtaavilla vesillä. Vesien säännöstely on kuitenkin lähtökoh- taisesti lajille haitallista, mikä perustuu osittain maa-alueen kaventumiseen vedenpinnan tason noustessa sekä toukkien elinympäristön samanaikai- seen muuttumiseen (Korkeamäki 2014, 2).

Taulukko 1. Kirjojokikorenon uhkatekijöitä. Luettelon perustana on käytetty seuraavia lähteitä: Corbet 2004, 386, 568; Hoess & Vonwil 2005, 201; Karjalainen 2010, 19, 51; Müller & Suhling 1996, 142, 144–146; Rajakallio 2011, 47; Dannelid 2008, 19; SYKE 26.2.2014, The Guardian 25.7.2009.

Kirjojokikorenon uhkatekijöitä

Luonnonuoman suoristaminen ja rantojen muotoilu
Uoman ruoppaus, perkaus, pengerrys ja rantarakentaminen
Materiaalien kasaaminen ranta-alueelle
Patoaminen ja vesien säännöstely
Ranta-alueen metsittyminen
Maatalouden ja asutuksen jätevesien vaikutukset vesistöön
Latvavesien ja virtapaikkojen umpeenkasvu ja liettyminen
Raskasmetallien, orgaanisten klooriyhdisteiden ja biologista hapenkulutusta kiihdyttävien aineiden päätyminen vesiekosysteemiin, sekä pyretroidien, neonikotinoidien ja tiettyjen muiden torjunta-aineiden päätyminen vesiekosysteemiin
Intrahabitaatin kaventuminen lisääntymispaikan ulkopuolella
Levinneisyysrajoitteet (laji on habitaattispesialisti, jonka levinneisyysalue on repaleinen)
Ranta-alueen niitto kuoriutumisaikana
Täydennysojitukset sekä vesien johtaminen lisääntymispaikkojen yläpuolisilta turvesoilta ja kaivoksilta
Veneily kuoriutumisaikana
Lisääntymiskoskissa uinti ja kylpeminen (ihmiset ja koirat)
Moottoriajoneuvojen käyttö rannassa ja vedessä
Ilmastonmuutoksen paikallinen vaikutus jokien vesimäärään ja ekosysteemiin

Taulukko 2. Kirjojokikorenon suojelutoimenpiteitä. Luettelon perustana on käytetty seuraavia lähteitä: Corbet 2004, 386, 568; Hoess & Vonwil 2005, 200–201; Karjalainen 2010, 19, 51; Müller & Suhling 1996, 144–146; Rajakallio 2011, 47; SYKE 26.2.2014.

Suojelutoimenpiteitä

Kunnostusten yhteydessä virtapaikkojen perustaminen sopiviin uoman osuuksiin:
pienen raekoon kivien alueita, suurten kivilohkareiden sijoittelu harvakseltaan ja ylimääräisen kasviston poisto
Ranta-alueiden pitäminen pääosin avoimena poislukien yksittäiset puu- ja pensasryhmät
Elinympäristön kunnostustoimenpiteiden välttäminen kesä–heinäkuussa
Lisääntymiskoskien perustaminen vasta joidenkin kilometrien päähän latvajärvestä
Virtaavien vesien säilyttäminen luonnontilaisina tai niiden kaltaisina
Voimalaitosten rakentamisen välttäminen tunnettuihin lisääntymispaikkoihin yhteydessä olevilla virtavesillä
Ranta-alueiden suojavyöhykkeet ja jätevedenpuhdistusjärjestelmät
Tietyissä tapauksissa nopeusrajoitukset ja vesialueella liikkumisen välttäminen

5 HAVAINNOT NURMIJÄRVEN KUNNASSA

5.1 Härkälänjoki

Lepsämässä kirjojokikorentoa on havaittu Lepsämänjoella ja Härkälänjoella (kuva 19). Härkälänjoella yksi kirjojokikorenon koiras havaittiin 4.8.2009 Kairontien lähellä (kuva 21). Läheisellä Kairon kosteikon tekkoskella (kuva 20) havaittiin samana päivänä toinen lajin koirasyksilö. Avointen ja sopivankokoisten koskipaikkojen vähäisyyden vuoksi laji ei välttämättä muodosta uusia sukupolvia Härkälänjoella (kuva 22), vaan yksilöt ovat saattaneet kulkeutua paikalle esimerkiksi Lepsämänjoelta. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole. Vähäisten havaintojen perusteella suurelta osin maatalousvaltaisella alueella virtaavan Härkälänjoen vedenlaadun vaihtelu ja reviiripaikoiksi sopivien virtapaikkojen vähäisyys ainakin rajoittanevat kirjojokikorenon esiintymistä paikalla.

Kairon tekkosken ympäristö saattaa tai on saattanut toimia lajin ajoittaisena metapopulaation osana, mutta mataluutensa, pienialaisuutensa ja rehevyytensä vuoksi tämä voi lopultakin olla epätodennäköistä. Härkälänjoen uomassa lajin lisääntyminen on teoriassa mahdollista ainakin kahdella pienellä koskella, joilta lajia ei heinäkuussa 2011 etsinnästä huolimatta löydetty. Kuvassa 23 on esitetty Vantaan Sanomien verkkosivuilla julkaistu kirjoitus ja pohdintaa, joka liittyy Härkälänjoen ympäristön havaintoihin sekä yleisemmällä tasolla lajin esiintymiseen ja suojeleluun Suomessa.

Kuva 19. Kirjojokikorenon havaintopaikat Härkälänjoen ympäristössä. Kirjojokikorenon havaintopaikat Härkälänjoen ympäristössä. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 20. Kairon tekokosken kapea uoma leviää kivien välistä alemmas maastoon, ja siinä oli vain vähän vettä 22.7.2011. Paikka ei pienialaisuutensa ja kasvuston peittävyuden vuoksi todellakaan näytä tyypilliseltä kirjojokikorenon elinympäristöltä, joten onko sen lähellä valoisassa maastossa havaittu yksilö tullut muualta?

Kuva 21. Kirjojokikorento Härkälänjoella 4.8.2009.

Kuva 22. Härkälänjoki Lepsämässä 12.7.2009.

Pirunpuntareita

13.09.2009 | 15:56 |
Härkälänjoen
sudenkorentolajiston
päivitystä

Kuva: MIIKKA FRIMAN

Kirjojokikorento Härkälänjoella 7/09

| 24.3.2011 11:04, Päivitetty: 25.3.2011 10:42 | Kommentoi

Siirrän vanhoja tekstejä, jotta ne olisivat luettavissa myös uudistuneilla Vantaan Sanomien verkkosivuilla.

13.09.2009 | 15:56 | Härkälänjoen sudenkorentolajiston päivitystä

Miikka Friman

Viime vuonna kirjoittelin tänne Vantaan Sanomien nettisivuille Härkälänjoen sudenkorentolajistosta, joka vaikutti varsin tyypilliseltä agraarissa ympäristössä virtaavalle sameavetiselle joelle. Näin joella viime vuonna lähinnä yleisiä lajeja. Tämän kesän (2009) retkeilyjeni seurauksena kyseisen joen lajisto on kuitenkin päivittynyt parilla uudella, aika harvinaisella lajilla. Joelta löytyi heinä-elokuussa aitojokikorentoa (*Gomphus vulgatissimus*) sekä harvinaista ja suojeltua kirjojokikorentoa (*Ophiogomphus cecilia*). Jälkimmäinen on mainittu EU:n luontodirektiivin II ja IV(a) -liitteissä sekä suojeltu Suomen luonnonsuojelulain nojalla. Härkälänjoella aito- ja kirjojokikorentoa on tavattu Nurmijärven alueella.

Kirjojokikorento vaikutti olleen Uudellamaalla hieman tavallista runsaampi tänä kesänä ja löysinkin lajille useita uusia elinympäristöjä jokien ja purojen varsilta. Laji esiintyi elokuun alussa harvalukuisena Lepsämässä ainakin kahdessa paikassa. Kirjojokikorenon esiintymispaikoille voidaan perustaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvia suojelualueita, tämän takaa luontodirektiivin II -liite. IV(a) -liitteessä puolestaan painotetaan lajin elinympäristön säilyttämistä lajille elinkelpoisena.

Ainoa ongelma kirjojokikorenon havaintopaikkojen suhteen onkin niiden säilyminen ennallaan. Esimerkiksi Nurmijärvellä jokivarsien ja peltojen välillä olevat suojavaiohykkeet ovat toisinaan jopa naurettavan kapeita, mikä edistää ravinteiden ja lannoitteiden valumisen pelloilta jokiin, etenkin tulva-aikoina. Lisäksi erityisesti monet maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät toimet (kuten rantojen rakentaminen) jokien lähellä heikentävät jokikorentojen elinmahdollisuuksia, sillä esimerkiksi kirjojokikorento on hyvin riippuvainen suhteellisen puhtaista luonnontilaisista virroista ja niiden äärellä olevista laskeutumispaikeista (esim. niityt, kesannot, metsäaukeat ym. levähdyspaikat jokien varsilla), joilla lajin yksilöitä voi tavata aurinkoisina päivinä lämmittelemässä. Jokikorentojen ja monien muidenkin sudenkorentolajien joustamiskyky elinympäristön suhteen on siis varsin rajallinen. Niinpä itsekäs ja ekologiset lainalaisuudet unohtava kunnan maankäyttö voi helposti heikentää tai jopa tuhota harvinaiselle ja suojellulle lajille sopivia elinympäristöjä ja samalla rikkoa lakia. Onneksi kirjojokikorentoa kuitenkin löytyi useilta paikoilta, sillä nyt lajin esiintymispaikoista tiedetään hitusen enemmän kuin aiemmin ja tämä helpottaa paikkojen suojelua.

Kuva 23. Edellinen sivu: artikkeli Härkälänjoen kirjojokikorenoista Vantaan Sanomien verkkosivuilla 13.9.2009 (uudelleen digitoitu 24.3.2011).

5.2 Kyläjoki

Nurmijärven kirkonkylän ympäristössä kirjojokikorentohavainnot ovat keskittyneet Vantaanjoelle, mutta myös Luhtajokeen liittyvän Kyläjoen ääreltä (kuva 24) on havainto kirjojokikorenon yhdestä koiraasta 9.7.2010 (kuva 25). Havaittu yksilö löytyi pienen koskipaikan partaalta, jossa lenteli myös neidonkorentoja *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) ja immenkorentoja *Calopteryx splendens* (Harris, 1780).

Kuva 24. Kyläjoki 9.7.2010.

Kuva 25. Kirjojokikorenon havaintopaikka Kyläjoella. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

5.3 Lepsämänjoki

Nurmijärvellä kirjojokikorento on Lepsämänjoella harvalukuinen (kuva 26) ennen Vantaan rajan lähellä sijaitsevaa Vanhamyllynkoskea. Lepsämänjoen yläosassa koskia on vähän, mikä voi selittää syrjäisyyden ja vähäisen retkeilyn ohella lajin havaintojen pientä määrää alueella. Ylävirrasa kirjojokikorenon koiras on havaittu Lepsämänjoentien sillan yläpuolisella jokiosuudella 8.8.2010 sekä läheisellä Snäckensin pohjoispuolisella jokiosuudella (kuva 27). Vanhamyllynkoskella eli Myllykoskella (kuvat 28–29) kirjojokikorentoja on havaittu vuodesta 2009 lähtien. Koskella on koiraiden reviiripaikkoja ja laji on aurinkoisina kesäpäivinä monilukuinen paikalla. Vanhamyllynkoskelta on ainakin seuraavat kirjojokikorentohavainnot: **3 koirasta** 8.8.2009 (kuva 32), **5 koirasta** ja **1 naaras** 10.8.2009 (kuvat 30–31) sekä **1 koiras** 2.8.2011.

Kuva 26. Kirjojokikorenon havaintopaikat Lepsämässä Lepsämänjoella. Vasemmassa yläkulmassa näkyvät lajin havaintopaikat Härkälänjoella. Snäckensin pohjoispuolinen havaintopaikka on Espoon puolelta rajaa. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 27. Kirjojokikorenon havaintopaikka Lepsämänjoella Rajapyörteentien lähellä Espoon Ketunkorvessa.

Kuva 28. Kirjojokikorenon havaintoalue Vanhamyllynkosken ympäristössä. Joenvarren tiheä metsikkö tekee aukon alueeseen, sillä (aurinkoisina päivinä) lajia ei tavata yhtenäisen varjoisista maastonkohdista. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 29. Kirjojokikorenon elinympäristöä Vanhamyllynkoskella 10.8.2009.

Kuva 30. Koiras kirjojokikorento Vanhamyllynkoskella 10.8.2009.

Kuva 31. Kirjojokikorenon naaras Vanhamyllynkosken lähellä 10.8.2009.

Kuva 32. Kirjojokikorentoja mikrohabitaateissaan illalla 8.8.2009 Vanhamyllynkosken alakoskella.

Kuva 33. Kirjojokikorennolle soveltumatonta voimakkaasti muokattua uomaa Lepsämänjoen yläjuoksulla Lepsämässä 22.7.2011.

5.4 Luhtajoki

Kirjojokikorennosta on Luhtajoelta havaintoja useasta yksilöstä kahdelta jokiosuudelta. Kuhakoskelta (kuvat 34–36) on havainto yhdestä kirjojokikorennosta 29.8.2009. Kuhakoski on eristynyt muista koskista lähes täysin, ja jokiuomaa on muokattu voimakkaasti kosken yläpuolisilla osuuksilla. Vuonna 2009 joen rannalla oli lisäksi havaittavissa levän hajua. Koskijakson alapuolinen osuus laskee laajaan Valkjärveen.

Kuva 34. Kirjojokikorennon havaintopaikka Luhtajoen Kuhakoskella. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 35. Kirjojokikorenon elinympäristöä Kuhakoskella (HDV 1080, 25i).

Kuva 36. Myös saukko, *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) havaittiin Kuhakoskella 29.8.2009 (HDV 1080, 25i).

Myös muut Luhtajokea koskevat havainnot kirjojokikorennosta ovat vuodelta 2009, jolloin laji lienee ollut ilmeisen runsaslukuinen. Luhtajoen Shellinkoskella (kuvat 37–38) havaittiin muniva kirjojokikorenon naaras 8.8.2009 ja Haukankosken olemattoman virtapaikan läheltä on havainto parittelevasta kirjojokikorenon parista 1.8.2009. Haikalan läheltä on lisäksi havainto yhdestä yksilöstä, joka on voinut tulla kauempaa.

Nämä havainnot viittaavat Luhtajoen alajuoksun toimivan kirjojokikorenon lisääntymisalueena, mutta lajin harvalukuisuudesta tai paikan varjaisuudesta huolimatta Klaukkalankoskelta (kuva 39) ei ainakaan toistaiseksi liene havaintoja lajista, vaikka sitä on etsitty paikalta vuosina 2010–2012.

Kuva 37. Kirjojokikorenon havainnot Luhtajoen Shellinkosken ympäristössä. Erillinen Klaukkalantien havaintopiste on käsitelty Toivolan havaintojen ohessa kohdassa 5.7.6. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 38. Edellinen sivu: Luhtajoen Shellinkoski Klaukkalassa kesäkuussa 2015 (UHD 2160, 60p). Kosken reunaan sijoittuu pieni kuva munivan kirjojokikorentonaaraan laskeutumispaikesta Shellinkoskella 8.8.2009.

Kuva 39. Luhtajoen Klaukkalankoski 31.7.2010.

Kirjojokikorento lisääntyy myös Luhtajoen alajuoksulla Vantaan puolella virtaavalla Kuhajoella, jossa laji on lentoaikanaan usein hyvin runsaslukuinen, mutta toisinaan lähes kadoksissa. Kuhajoen kirjojokikorentoja on käsitelty kohdassa 6.1.

5.5 Palojoki

Keski-Uudenmaan halki mutkitteleva kapeauomainen Palojoki (kuva 40), virtaa saviuomassaan pääosin maatalousvaltaisten maiden halki. Siksi onkin huomionarvoista, että joen alajuoksulta on havaittu kaikki Suomen kolme jokikorentolajia (taulukko 3), joista kaksi edustavat vaateliaita virtaavan veden sudenkorentolajeja Uudellamaalla. Näistä lajeista kirjojokikorentoa on tavattu joella useita yksilöitä, mutta pihtijokikorennosta on vain yksi havainto ehkä muualta harhautuneesta yksilöstä.

Palojokeen voidaan viitata virtavesikohteena tai Nurmijärven kaupunginosana, Palojoen kylänä. Palojoella virtaavan Palojoen varrelta on havainto yhdestä kirjojokikorennosta 18.7.2009 sekä kolmesta koiraasta ja yhdestä naaraasta 3.7.2011 (kuvat 41–42). Havainnot ovat Palojoentien itäpuolisen pienen virtapaikan läheisyydestä Palojoentien ja Franssintien rajaamalta jokiosuudelta. Yksilöiden mikrohabitaattiin paikalla kuului sekä jokiuoma, jota pitkin koiraat lensivät että siihen rajautuva suojavyöhyke ja pellonreuna, josta lajin naaras löytyi.

Palojoen kylän alueella on lisäksi havaintoja kirjojokikorennosta Vantaanjoen varrelta. Havaintoja on Boffinkoskelta ja Hautakosken läheisyydestä (kuvat 43–44) sekä Palojoen Alikylästä Vantaanjoen ylittävän Metsäkylläntien sillan läheltä.

Taulukko 3. Palojoentien läheisyydessä eli joen alajuoksulla havaitut jokikorentolajit, niiden yksilömäärät ja havaintopäivät.

Palojoen alajuoksun jokikorennot (*Gomphide*) 2009–2012

Laji		Lkm.	Pvm.
Aitojokikorento	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	3 koirasta	28.6.2009
Aitojokikorento	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	1 yksilö	18.7.2009
Piitijokikorento	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	1 koiras	28.6.2009
Kirjojokikorento	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1 yksilö	18.7.2009
Kirjojokikorento	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	3 koirasta, 1 naaras	3.7.2011

Ei havaintoja jokikorennoista: 14.9.2009, 1.8.2010, 14.7.2011, 26.7.2011 ja 28.6.2012

Kuva 40. Palojoki 28.6.2009.

Kuva 41. Kirjojokikorennon koiras Palojoella 3.7.2011.

Kuva 42. Naaras kirjojokikorento Palojoella 3.7.2011.

5.6 Vantaanjoki

Kirjojokikorenon runsaslukuisimmat populaatiot Numijärvellä ovat tunnetusti Vantaanjoella, jonka varrella on myös pitkiä lajin suosimia koskiosuuksia. Havaintojen perusteella kirjojokikorento lisääntyy Vantaanjoella ja se on vaihtelevasti runsaslukuinen Nukarinkoskella (kuva 46) ja koko Myllykosken pituudella. Ensimmäinen tunnettu havainto lajista Nurmijärvellä koskee Nukarinkoskella toukkanahasta kuoriutuvaa yksilöä (kuva 15), joka havaittiin 24.6.2006 (Miikka ja Milla Friman, Jarmo Latva, Anna-Maija Marttinen ja Petro Pynnönen). Lyhyellä aikavälillä päälentoajan keskellä kirjojokikorentoja on mahdollista havaita yhtämittäisellä koskijaksolla yli 20 yksilöä saman maastokäynnin aikana, mikä on lähellä suurimpia Suomessa kerralla laskettuja kirjojokikorenon yksilömääriä.

Kirjojokikorento esiintyy ajoittain runsaslukuisena ainakin Nukarinkoskella (kuva 46), Niittukoskella (kuva 45), Myllykoskella (kuva 47), Boffinkoskella (kuva 43) ja Rajakosken yläpuolisella osuudella Nurmijärven ja Vantaan raja-alueella (kuva 48). Lisäksi vuodelta 2009 on havainto kolmesta koiraasta Hautakoskelta (kuva 44) ja Palojoen kylän Alikylästä Metsäkyläntien kohdalta on samalta vuodelta havainto yhdestä yksilöstä, joka todennäköisesti oli myös koiras. Useat Nurmijärvellä selvästi lisääntymispaikkojen ulkopuolella havaitut yksilöt, joita käsitellään kohdassa 5.7, ovat todennäköisesti myös lähtöisin Vantaanjoelta. Rajakosken kirjojokikorentoja tarkastellaan Vantaan kaupungin alueella tehtyjen havaintojen yhteydessä kohdassa 6.6.

Kirjojokikorenon lisäksi Vantaanjoella on satunnaisesti havaittu Helsingin seudulla hyvin harvinaista purokorentoa (*Cordulegaster boltonii*), joka ei ole suojeltu laji. Esiintymisalueensa pohjoisrajalla Suomessa purokorenon voidaan (ehkä hieman karkeistaen) sanoa indikoivan esiintymispaikkojensa hyvää vedenlaatua kirjojokikorenon tavoin. Vantaanjoella purokorennosta on näköhavainto Nukarinkoskelta vuodelta 2006 (Jarmo Latva) ja Palojoen Alikylästä Metsäkyläntien alittavalta kohdalta vuodelta 2009. Molempien havaintojen yhteydessä laji vietti lyhyen aikaa joella, minkä jälkeen se lensi silmänkantamattomiin. Onko purokorento tavallisempi Vantaanjoen ylemmillä kapeilla jokiosuuksilla, eläkö se jossakin sivuhaarassa vai ovatko havaitut yksilöt tulleet paikalle ilmavirtausten mukana jostain kauempaa?

Kuva 43. Kirjojokikorennon elinympäristöä Boffinkoskella.

Kuva 44. Kirjojokikorennon koiras Hautakosken läheisyydessä 18.7.2009.

Kuva 45. Kirjojokikorenon naaras Vantaanjoen Niittukoskella 5.9.2013.

Kuva 46. Kirjojokikorenon elinympäristöä Nukarinkoskella varhain aamulla 28.6.2011.

Kuva 47. Kirjojokikorenon koiras Nurmijärven Myllykoskella 28.7.2012.

Kuva 48. Kirjojokikorento metsäaukealla Vantaanjoen lähiympäristössä Nurmijärvellä pilvisenä ja viileänä iltapäivänä 28.7.2009.

5.7 Muut havaintopaikat

Nurmijärven alueella etäällä kirjojokikorenon lisääntymispaikoiksi sopivien virtaavien vesien ääreltä havaitut yksilöt esitellään seuraavissa kohdissa.

5.7.1 Haukkaankalliontie

Haukkaankalliontie on vähän liikennöity kapea metsätie. Käytännössä myös kohdan 5.7.3 eli Lamminsuonojan itähaaran kirjojokikorenot havaittiin Haukkaankalliontiellä, sillä lähes kaikki yksilöistä olivat laskeutuneena tielle. Haukkaankalliontieltä on siten havaintoja kirjojokikorennosta melkein 28.7.2009 lähtien, sillä tuolloin havaittu naarasyksilö oli ojan vastapäisellä puolella, josta se lähti lentoon ja laskeutui tielle kun sitä alettiin kuvata. 7.8.2010 Lamminsuonojan itähaaran läheisyydessä havaittiin neljä Haukkaankalliontielle laskeutunutta kirjojokikorenon koirasta. Haukkaankalliontieltä on lisäksi havainto kirjojokikorenon naaraasta 8.8.2010 ja saman lajin koirasta 28.6.2011 (kuva 49). Haukkaankalliontiellä havaittiin 15.8.2012 kaksi kirjojokikorenon koirasta. Lajin suosiossa on myös Haukkaankalliontien pään pieni kääntöpaikka.

Haukkaankalliontien kirjojokikorenot ovat todennäköisesti tulleet Vantaanjoelta, jossa lähellä sijaitsee kirjojokikorenon lisääntymiskoski Rajakoski. Tähän alkuperään viittaa myös se, että havainnot keskittyvät tien loppuosaan, joka on lähimpänä Vantaanjokea. Haukkaankalliontien havaintojen etäisyys jokiuomasta on enimmillään puolen kilometrin luokkaa. 7.8.2010 kauimpana joesta havaittu yksilö oli tienvarressa olleen puukasan lähellä, kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistolla suunnilleen kohdassa 6701152:3381931.

Haukkaankalliontie lähiympäristöineen lienee tienvarren hakkuualueiden seurauksena kirjojokikorennolle merkittävä levähdysalue, sillä tienvarsi on aurinkoisina päivinä lämmin ja siellä lentää runsaasti hyönteiravintoa. Nurmijärven eteläosien maaston jakautuminen jyrkästi yhtäältä peltoaukeisiin ja toisaalta varjoisiin metsiin saattavat ohjata yksilöiden sijoittumista tälle alueelle, jonka yhteyteen kuuluu Haukkaankalliontien ja Lamminsuonojan itähaaran lisäksi kohdan 5.7.4 Sudenkallio.

Kuva 49. Kirjojokikorento Haukkaankalliontiellä 28.6.2011.

5.7.2 Laidunmaa

Nurmijärven kirkonkylän pohjoisosasta on havainto kirjojokikorenon koirasta (Hatikka.fi 2016). Lähin virtaavan veden uoma on Vantaanjoki, jossa kirkonkylän itäpuolisella Myllykosken koskijaksolla laji esiintyy usein runsaslukuisena.

5.7.3 Lamminsuonojan itähaara

Lamminsuonojan itähaaran kirjojokikorentohavainnot ovat käytännössä osa samaa kokonaisuutta läheisten Haukkaankalliontien ja Sudenkallion havaintojen kanssa.

Lamminsuonojan itähaara on kapea, lähes kausikuiva ja saven samentama uoma, jossa veden virtausnopeus on silmämääräisesti alhainen tai olematon. Suuri osa uomasta on lisäksi pajukon ja muun kasviston, kuten esiharventamattoman puuston kattamaa, ja sitenkin kirjojokikorenon lisääntymiselle soveltumatonta aluetta. Lamminsuonojan itähaaran varrella Haukkaankalliontien ympäristössä on kuitenkin havaittu useita kirjojokikorenon yksilöitä, jotka ovat mitä ilmeisimmin lähtöisin läheiseltä Vantaanjoelta.

28.7.2009 Lamminsuonojan itähaaran varrella havaittiin kirjojokikorenon naaras (kuva 50), 7.8.2010 neljä koirasta ja 8.8.2010 sekä 28.6.2011 yksittäiset koirasyksilöt. Lamminsuonojan itähaaraa ja Haukkaankalliontietä on koluttu läpi Vantaanjoen Rajakoskelle suuntautuneiden retkien yhteydessä. Ensimmäisen havainnon koordinaatit yhtenäiskoordinaatistolla ovat seuraavat: 6701112:3382023. Haukkaankalliontien ylittämä ojan kohta ympäristöineen lukeutuu ehkä eräisiin varmimmista kirjojokikorenon ha-

vaintopaikoista Uudellamaalla, sillä alueella on havaittu yksilöitä lähes jokaisella kirjojokikorenon lentoaikaan osuneella käyntikerralla ja korennot ovat helposti havaittavissa tieltä ilman tarvetta erityiselle maastovarustukselle.

Kuva 50. Kirjojokikorento Lamminsuonojan lähellä Haukkaankalliontiellä 28.7.2009.

5.7.4 Sudenkallio

Sudenkallion kirjojokikorentohavainnot ovat käytännössä osa samaa kokonaisuutta läheisten Haukkaankalliontien ja Lamminsuonojan itähaaran havaintojen kanssa.

Haukkaankalliontien viereiseltä kallioiselta hakkuualueelta Sudenkallion pohjoisrinteeltä (kuva 51) on havainto kirjojokikorenon koiraasta 7.8.2010. Havainto on läheltä Lamminsuonojan itähaaran ja Haukkaankalliontien havaintopaikkoja. Havaintopaikan koordinaatit yhtenäiskoordinaatistolla ovat seuraavat: 67008:33821. Yksilö on mahdollisesti lähtöisin noin puolen kilometrin päässä sijaitsevalta Vantaanjoen Rajakoskelta.

Kuva 51. Sudenkallion eri-ikäistä puustoa, jonka väliin jää laajoja aukkoja. 7.8.2010.

5.7.5 Toivala

Toivalanraitin varrelta on yksi havainto kirjojokikorenon naaraasta. 28.7.2009 havaittu yksilö voi olla osunut paikalla sattumanvaraisesti. Havaintopaikan koordinaatit yhtenäiskoordinaatistolla ovat seuraavat: 6701091:3380781. Havaittu yksilö saattaa olla kulkeutunut paikalle noin kahden kilometrin päässä virtaavalta Vantaanjoelta.

5.7.6 Toivola

Klaukkalan Toivolan asuinalueen pohjoispuolella yksi kirjojokikorenon koiras on havaittu hakkuuaukean reunalla 1.8.2009. Havaintopaikan koordinaatit yhtenäiskoordinaatistolla ovat seuraavat: 6698353:3378056. Luhtajoki virtaa lähimmillään hieman yli 250 metrin päässä havaintopaikasta.

Pietarinmäen ja Toivolan asuinalueiden väliseltä Klaukkalantien pyörätien varrelta on havainto kirjojokikorenon yksilöstä 8.8.2009. Havaintopaikan koordinaatit yhtenäiskoordinaatistolla ovat seuraavat: 6697558:3377510. Luhtajoki virtaa lähimmillään hieman yli puolen kilometrin etäisyydellä havaintopaikasta.

Toivolan lähellä havaitut kirjojokikorennot ovat todennäköisesti peräisin läheiseltä Luhtajoelta, jonka varrella on havaittu lajin lisääntymiskäyttämistä ainakin kesällä 2009.

6 HAVAINNOT VANTAAN KAUPUNGISSA

6.1 Kuhajoki

Luhtajoen alajuoksun Vantaan puoleinen uoma on lyhyt, vain noin 1,5 kilometrin mittainen Kuhajoki. Savisamean veden virtaus uomassa on hidasta, mutta kahdessa pienessä koskessa virtaus on kyllin nopeaa pieniksi kuohuiksi saakka. Kirjojokikorento on joinakin vuosina runsaslukuinen Hagalundinkosken (kuva 52) ympäristössä, mutta se on tavattu myös toisen kosken ympäristössä lähellä Nurmijärven rajaa. Laji esiintyy Luhtajoella näiden koskikohtien läheisyydessä (kuvat 53–56) ja laji on Kuhajoella vaihtelevasti runsaslukuinen.

Kirjojokikorenon esiintyminen Vantaanjoen valuma-alueella ennen 2000-lukua on epäselvää, ja on mahdollista että laji on alun perin lisääntynyt jokien varsilla ennen kuin ihmistoiminta on mahdollisesti rajoittanut lajin esiintymispaikkojen määrää. Kuhajoelta ei ole, ainakaan omia tai Hattikkaan ja Hyönteistietokantaan tallennettuja havaintotietoja kirjojokikorenoista ennen vuotta 2009, vaikka olen käynyt joella havainnoimassa sudenkorentoja myös kesien 2002, 2007 ja 2008 aikana. Vuoden 2009 jälkeen lajia on kuitenkin esiintynyt joella joka vuosi. Vedenlaadun parantuminen, virtaavan veden itsepuhdistuskyky ja kannanvaihtelut levinneisyysalueella ovat mahdollisia selityksiä lajin esiintymiselle paikalla.

Aikuisten yksilöiden runsaslukuinen esiintyminen Hagalundinkoskella ja Heponiityn alueeseen rajautuvalla Lepsämänjoen Heponiitynkoskella eli ”Kongon koskella” voi olla seurausta myös toisaalla sijaitsevilta lähdepopulaatioilta peräisin olevista yksilöistä, joiden populaationkierron katketessa paikka saa täydennystä muualta tulevista yksilöistä. Tämä on mahdollinen syy lajin vaihtelevaan runsauteen Kuhajoella, mutta myös muissa jokiekosysteemeissä. Esiintymispaikkojen sijainti asutuksen läheisyydessä on riski kirjojokikorenon elinympäristöjen säilymiselle, sillä ihmisen aiheuttamat muutokset koskevat sekä toukkien asuttamia koskia – joissa lajin esiintymistä voivat rajoittaa ajoittainen tulvinta (kuva 57), kiintoaineksen kertyminen, rehevöityminen ja veden biologisen hapen kuluminen – että aikuisten lisääntymis- ja levähdyspaikka-alueita, jotka saattavat pahimmassa tapauksessa kaventua juuri pienialaisten virtapaikkojen läheisyydessä.

Kuva 52. Kuhajoen Hagalundinkoski 31.7.2009.

Kuva 53. Kirjojokikorennot laskeutuvat toisinaan kelluslehdille. Kuhajoki 4.7.2010.

Kuva 54. Kirjojokikorenon koiras Hagalundinkoskella. 7.8.2010.

Kuva 55. Kesäisen rankkasateen jälkeen savesta värjäytynyt jokivesi näyttää hohtavalta. Erilainen vesi ei kuitenkaan aja kirjojokikorentoa pois reviiriltään. 1.8.2009.

Kuva 56. Sulkakoipikorenon koiraan ilmeinen paritteluyritys kirjojokikorenon kanssa Kuhajoella 1.8.2015 (UHD 2160, 60p). Kuvasarjassa sulkakoipikorento taivuttaa takaruumistaan ja yrittää perälisäkkeillään kiinnittyä kirjojokikorenon niskaan muodostaakseen korenon kanssa tandem-asennon. Yritys päättyy kirjojokikorenon lentoonläättöön. Samana päivänä paikalla havaittiin lisäksi toisen tai saman sulkakoipikorentoyksilön paritteluyritys toisenkin kirjojokikorenon kanssa. Kirjojokikorento joutuu suhteellisen usein sulkakoipikorenon hyökkäysten kohteeksi, mutta syy tälle ei ole selvillä. Tapahtuma on silti niin harvinaislaatuinen ja sattumanvaraisuutensa vuoksi vaikeasti kuvattava, että siitä on vain vähän kuvamateriaalia.

Kuva 57. Kuhajoen vedenpinta korkealla sateiden jäljiltä 18.9.2011.

6.2 Keravanjoki

Keravanjoen Vantaan puoleisella osuudella kirjojokikorentoja on havaittu Matarinkoskella (kuva 58) useita yksilöitä sekä harvalukuisena joillakin alajuoksun koskista (kuvat 59–62). Tikkurilankoski (kuva 60) saattaa olla lajin kaupunkimaisin havaintopaikka Suomessa. Lisää havaintotietoja on luettavissa kuvan 59 artikkelissa sekä taulukossa 4.

Kuva 58. Kirjojokikorenon koiras Keravanjoen Matarinkoskella 20.7.2011.

Pirunpuntareita

21.09.2011 | 16:00 | Itä-Vantaan virroissa elää suojeltu sudenkorento

Kuva: MIIKKA FRIMAN

Kirjojokikorento (*Ophiogomphus cecilia*), koiras Tikkurilankoskella 25.7.2011.

| 21.9.2011 16:00, Päivitetty: 22.9.2011 09:06 | Kommentoi

EU:n luontodirektiivin suojelemaa kirjojokikorentoa (*Ophiogomphus cecilia*) tavataan Keravanjoella Kirkkonkylänkoskelle saakka.

Kirjojokikorentoa esiintyy kaikilla Vantaan alueella virtaavilla joilla. Laji on EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) suojelema sekä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, luonnonomaisissa ja puhtasvetisissä virroissa lisääntyvä sudenkorento. Sen toukat elävät joen virtapaikoissa. Muun muassa elinympäristövaatimustensa vuoksi laji on Suomessa harvinainen ja paikoittainen. Etenkin kuluneen kesän aikana olen etsinyt lajia Vantaan itäosissa virtaavilta Rekolanojalta ja Keravanjoelta. Kylmäojan lähellä Simonkylässä kuvasin kirjojokikorenon koiraan heinäkuussa 2010. Keravanjoella lajia löytyi kesän 2011 aikana Matarinkoskelta Kirkkonkylänkoskelle uuttuvalla alueella. Kirjojokikorento löytyi jopa Tikkurilankoskelta, joka lienee Vantaan alueen urbaanein koskiympäristö. Laji esiintyi heinäkuussa myös Rekolanojalla sijaitsevalla pienellä koskijaksolla, jonka äärellä havaitsin yhden yksilön myös viime vuonna.

Kaupunkialueella kirjojokikorenon elinmahdollisuuksia heikentävät ainakin aikuisia korentoja häiritsevän kaljakellunnan ohella sellainen ihmisen toiminta, josta jää jälkiä ympäristöön. Perustellusti ei voida väittää että kirjojokikorento kykenisi tuottamaan uusia sukupolvia kaikissa niissä virtavesissä (tai niiden osissa), joiden varrella aikuisia yksilöitä on havaittu, sillä vaikka kirjojokikorentoa tavataan Vantaalla laajalla alueella, laji ei ole useimmilla potentiaalisilla lisääntymispaikoillaan erityisen runsaslukuinen. Aikuiset korennot valitsevat lisääntymispaikkansa, esimerkiksi jokiosuuden, muiden sudenkorentojen tapaan näköaistillaan – silmät peittävät suuren osan korenon päästä. Toukan eloonjäämisen kannalta olennaiset seikat kuten paikalliset virtaaman ja vedenlaadun vaihtelut tai ravinnon (kuten pohjaeläiden) määrä, ovat erittäin kirjojokikorenon lisääntymistä Vantaalla mahdollisesti rajoittavia tekijöitä.

Paikat joissa toukilla on heikko selviytymismahdollisuus, saavat kuitenkin kesällä täydennystä, kun aikuiset korennot levittäytyvät niille lähialueilta esimerkiksi ilmapirtausten mukana tai lentäen jokea pitkin alavirtaan. Vantaalla on vielä myös sellaisia jokia, joilta olen löytänyt munivien naaraiden lisäksi vastakuoriutuneita kirjojokikorentoja – joessa selviytyneitä extoukkia.

Miikka Friman

Katso myös

Kirjojokikorentoja Riipilässä

<http://www.vantaansanommat.fi/kumppanit/pirunpuntarit/45396-24072010-1616-kirjojokikorentoja-riipilassa>

Kirjojokikorento Luoteis-Vantaalla

<http://www.vantaansanommat.fi/kumppanit/pirunpuntarit/45152-19112009-1646-kirjojokikorento-luoteis-vantaalla>

Kuva 59. Edellinen sivu: Vantaan Sanomien verkkosivujen artikkeli Keravanjoen Vantaan puoleisen osuuden kirjojokikorenoista 21.9.2011.

Kuva 60. Tikkurilankosken rantaa Jokiniemessä 20.5.2011.

Taulukko 4. Kirjojokikorenon esiintyminen Keravanjoen virtapaikoilla Vantaan alueella. Muista tämän raportin taulukoista poiketen mukaan on otettu myös käyntikerrat, jolloin yksilöitä ei havaittu.

Kirjojokikorenon (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) etsintä			
Keravanjoen Vantaan osuuden virtapaikoilta			
Havaintopaikka	Lkm.	Pvm.	Lisätiedot
Hanabölenkoski	0 yksilöä	30.7.2011	*
Hanabölenkoski	0 yksilöä	21.7.2012	
Hanabölenkoski	0 yksilöä	27.7.2012	
Kirkonkylänkoski	0 yksilöä	23.7.2011	
Kirkonkylänkoski	1 naaras	30.7.2011	* *2
Kirkonkylänkoski	0 yksilöä	8.8.2014	
Matarinkoski	2 koirasta, 1 naaras	20.7.2011	*3
Tikkurilankoski	0 yksilöä	20.7.2011	
Tikkurilankoski	2 koirasta	25.7.2011	

* Havainto ei liity saman päivän kaljakelluntaan, ja paikalla on käyty ennen kyseistä tapahtumaa

*2 naaras kosken alueella (lisääntymiskäyttäytymisen mahdollisuus)

*3 naaras muni (lisääntymiskäyttäytymistä)

Kuva 61. Helsingin luontodirektiiviin kuuluvien hyönteisten selvityksessä (Friman, Hyytiäinen & Yrjölä 2014) kuljettu kirjojokikorenon esiintymisen kartoitukseen liittyvä reitti. Lajia ei havaittu tällä 8.8.2014 toteutetulla maastokäynnillä. Kuvan itäosassa on toinen virtaavan veden ekosysteemi, Siltamäen ulkoilualueella virtaava pieni puro, jonka varrella havaittiin kartoitukseen yhteydessä runsaasti luteiden (Heteroptera) vetiäisiin (Veliidae) kuuluvan luisurin, *Velia saulii* (Tamanini, 1947) yksilöitä.

Kuva 62. Keravanjoen Hanabölenkoski 30.7.2011.

6.3 Lepsämänjoki

Lepsämänjoelta on Vestran ja Keimolan alueilta satoja havaintoja kirjojokikorennoista ainakin vuodesta 2001 lähtien (kuvat 63–64). Havaintojen suuri määrä johtuu tämän raportin kirjoittajan asuinpaikasta. Havaintoaineiston perusteella laji on runsaslukuisimmillaan muutamana päivänä kesän aikana, mutta sen esiintyminen jakautuu normaalisti kesäkuun ja syyskuun rajaamalle ajanjaksolle. Kirjojokikorento oli hyvin vähälukuinen Lepsämänjoella vuosina 2004, 2008 ja 2015 ja lisäksi vuonna 2014 lajin lentokausi alkoi noin kaksi viikkoa myöhässä epäsuotuisien sääolojen vuoksi. Vuonna 2015 lentokausi alkoi niin ikään myöhään ja yksilöitä havaittiin sen lisäksi yksittäin, mikä johtuu sekä alhaisemmasta retkeilyaktiivisuudesta että epäsuotuisista sääoloista. Siinä missä vuoden 2014 lentoajan alkuun vaikutti kylmä lämpötila ja sateisuus, vuonna 2015 merkittävien vaikutus oli korkeiden lämpötilojen vähäisyys yhdistettynä tuuliseen ja pilviseen säähän.

Päälentoaikaan tehdyn yksittäisen maastokäynnin aikana Lepsämänjoella on mahdollista havaita saman koskikohdan läheisyydessä parhaimmillaan yli 20 kirjojokikorenon yksilöä, mikä on lähellä suurimpia Suomessa keralla laskettuja lajin yksilömääriä.

Vantaalla Lepsämänjoen varrella kirjojokikorenon havaintoja on Mustakoskelta (kuvat 71–73), Jokimaan sillan koskelta, Välikoskelta (kuva 74), Länsi-Keimolantien koskelta (kuvat 67–70) ja Heponiitynkoskelta eli ”Kongon koskelta” (kuvat 65–66). Pienen Jokimaan kosken lähellä lajia on havaittu vain pari kertaa, ja korennot ovat voineet ilmestyä paikalle muilta hyvin lähellä sijaitsevilta virtapaikoilta. Suurin osa Lepsämänjoen kirjojokikorentohavainnoista on Vestrasta Länsi-Keimolantien koskelta (kuva 67) ja sen lähialueilta joen hitaasti virtaavilta osuuksilta. Mustakoskella (kuva 71) kirjojokikorento on kosken laajuuteen nähden harvalukuinen, mikä voi johtua paikan varjoisuudesta. Varjostavan rantapuuston vuoksi laji on myös parhaiten havaittavissa aamupäivän ja alkuiltapäivän välillä, jolloin puustosta aiheutuva varjoisuus koskella on vähäisempää.

Kuva 63. Vasen kuva: kirjojokikorenon naaras Kotiharjun tilalla Lepsämänjoen äärelä Vantaalla heinäkuussa 2001 (VHS 480, 25i).

Kuva 64. Oikea kuva: Lepsämänjoelta Vestrassa pyydystetty kirjojokikorenon koiras ja ulostepipanoita 29.7.2002. Lajin Suomen luonnonsuojelulakiin perustuva rauhoitus tuli voimaan vuoden 2006 alussa, mutta yksilöiden tarkoituksellinen pyydystäminen oli jo vanhastaan kielletty myös EU:n luontodirektiivissä. Tämän yksilön pyydystäminen ei kuitenkaan ollut tietoisesta tarkoituksellista, sillä sen pohjana oli populaation edistämiseen liittyvä tiedonhankinta ja lajimääritys tehtiin pyydystetystä yksilöstä.

Kuva 65. Kirjojokikorenon koiras Heponiitynkoskella 5.8.2009.

Kuva 66. Kirjojokikorenon koiraita reviiirikivellä Heponiitynkoskella 5.8.2009.

Kuva 67. Länsi-Keimolantien koski Lepsämänjoella Vestrassa 19.6.2011.

Kuva 68. Kirjojokikorento Länsi-Keimolantien koskella heinäkuussa 2006.

Kuva 69. Kirjojokikorenon koiras Länsi-Keimolantien koskella 1.7.2013.

Kuva 70. Punainen munarypäs kirjojokikorenon naaraan takaruumiin kärjessä Lepsämänjoella Länsi-Keimoantien koskella 11.7.2011. Korento heittää munat lennosta kosken yläosaan ja ylempään keskiosaan ilmeisesti kompensoidakseen munien ja toukkien siirtymistä virran mukana alavirtaan.

Kuva 71. Lepsämänjoen Mustakoski Vestrassa 21.7.2006, jolloin vesi oli matalalla (DV 576, 25i).

Kuva 72. Mustakosken eteläpuolista jokiosuutta kesällä 25.7.2011 (FHD 1080, 25p).

Kuva 73. Kirjojokikorenon koiras Lepsämänjoen Mustakoskella 5.7.2010.

Kuva 74. Jokimaan ja Länsi-Keimolantien välinen pieni välikoski 29.6.2010 ja koiras kirjojokikorento välikoskella 2.8.2012.

6.4 Luhtaanmäenjoki

Kirjojokikorentoa on havaittu Luhtaanmäenjoella (kuvat 75–77) ainakin vuodesta 2009 lähtien joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin epäsuotuisa sää ja havainnointia rajoittaneet henkilökohtaiset tekijät johtivat havaintojen puuttumiseen. Lepsämänjoen ja Kuhajoen tavoin myös Luhtaanmäenjoella on havaittu kirjojokikorentojen lisääntymiskäyttäytymistä, kuten munintaa. Luhtaanmäenjoen kirjojokikorentohavainnoista (kuvat 78–79) suurin osa on kivisillan kosken läheltä, mutta kirjojokikorento on havaittu myös Lautmäentien viereisellä hitaasti virtaavalla jokiosuudella ja Vanhan Hämeenlinnantien viereisen pyörätien lähellä niin ikään hitaasti virtaavalla osuudella. Lautmäentien kirjojokikorento oli haaLEAN värinen ja hyvin aikaisin, 21.6.2010, löytynyt vastakuoriutunut yksilö. Kesällä vedenpinnan ollessa matalalla voi parhaimmillaan useilla koirilla olla reviiirejä kivisillan koskella (kuva 80).

Kuva 75. Luhtaanmäenjoen hitaasti virtaavaa jokiosuutta Keimolassa 19.6.2011.

Kuva 76. Kirjojokikorento on Luhtaanmäenjoella keski- ja loppukesän matalan veden aikaan usein suhteellisen runsaslukuinen kivisillan koskella, joka tässä näkyy pienenä veden aaltoiluna sillan takana. Tämä on Luhtaanmäenjoen ainoa koskiosuus. Kuva on otettu varhain aamulla 27.7.2012.

Kuva 77. Kivisilta laajan kesätulvan aikana heinä–elokuun vaihteessa 2004.

Kuva 78. Koiras kirjojokikorento Luhtaanmäenjoella 2.8.2009.

Kuva 79. Koiras kirjojokikorento (myöhemmin poistetulla) Luhtaanmäenjoen kivisillan rautatuella 12.7.2010.

Kuva 80. Kirjojokikorenon koiraita lämmittelemässä aamuauringossa Luhtaanmäen-joen kivisillalla 28.7.2012.

6.5 Rekolanoja

Rekolanojan läheltä Rekolan rautatieaseman ympäristöstä on ainakin kaksi havaintoa yksittäisistä kirjojokikorenon koiraista. Havainnot on tehty lämpiminä elokuun päivinä, ja niiden ajankohdat ovat 25.8.2010 ja 7.8.2011. Havaintoajankohtina tarkastellut puron osuudet vaikuttivat melko vastamuokatuilta, sillä puroon oli selvästi ollut hiljattain lisätty soraa ja kiviä, joiden pinnalla ei juuri kasvanut sammalia.

Kirjojokikorento saattaa tulevaisuudessa olla purolla runsaslukuisempi, jos puroon perustettuja ja muunkin virtavesilajiston suosimia koskiympäristöjä (kuva 81) jätetään muokkaamatta, sillä laji ei suosi vastamuokattuja uoman osuuksia, vaikka toisaalta myös muokkaamattomuuden kaupunkiympäristöissä aiheuttama umpeenkasvu rajoittaa lajin esiintymistä. Rekolanojalla en kuitenkaan ole retkeilty viimeisimpinä vuosina, ja lajin mahdollinen lisääntyminen paikalla lienee toistaiseksi epäselvää.

Kuva 81. Neidonkorentoja (*Calopteryx virgo*) Rekolanojalla Asolassa 20.7.2011. Taustalla näkyy kirjojokikorennolle sopivaa elinympäristöä.

6.6 Vantaanjoki

Vantaanjoella kirjojokikorentoa on Vantaan alueella havaittu Rajakoskella (kuvat 90–93), Königstedtinkoskella (kuvat 84–86), Seutulankoskella eli Katriinankoskella (kuvat 87–89), Vantaankoskella (kuva 95) ja Mustakoskella Viinikkalanrannan alueella (kuva 94). Pitkäkoskelta on olemassa toukkahavainto ja Ruutinkoskelta havainto aikuisesta yksilöstä. Koskipaikkojen ulkopuolella laji on havaittu ainakin Tapolan rannassa Seutulassa (kuvat 82–83). Havaintojen ajankohtia ja paikkakohtaisia yksilömääriä on esitetty taulukossa 5.

Kuva 82. Vantaanjoen Tapolan ranta (kuvassa vasemmalla) illalla 30.7.2010.

Kuva 83. Kirjojokikorento Tapolan rannassa 12.7.2010.

Kuva 84. Kirjojokikorenon elinympäristöä Vantaanjoen Königstedtinkoskella Seutulassa 20.8.2011.

Kuva 85. Kirjojokikorenon elinympäristöä Königstedtinkoskella illalla 27.7.2009.

Kuva 86. Kirjojokikorento Königstedtinkoskella 6.9.2012. Vanha korento sulautuu helposti rannan kasvillisuuteen.

Kuva 87. Vantaanjoen Seutulankoski 7.7.2010.

Kuva 88. Kirjojokikorenon naaras Seutulankoskella 27.7.2009.

Kuva 89. Kirjojokikorenon koiras reviirillään Seutulankoskella 3.7.2011.

Kuva 90. Vantaanjoen Rajakoski 28.7.2009.

Kuva 91. Kirjojokikorento Vantaanjoen Rajakoskella 8.8.2010.

Kuva 92. Kirjojokikorenon mikrohabitaatti kiven kuivalla laikulla Vantaanjoen Rajakoskella 8.8.2010. Lukuisiin valokuviin ja videokuvaan pohjautuvan aineiston perusteella näyttää selvältä, että kirjojokikorennolla on preferenssi kuivalle alustalle laskeutumiselle. Kirjojokikorento voi kuitenkin laskeutua myös kostealle alustalle silloin kun riittävän vakaata ja valoisa kuivaa laskeutumispaikkaa ei ole tarjolla. Koskesta lentelevät vesipisarot usein maalavat kivien reunoja, mikä voi ohjata kirjojokikorenon hakeutumista pois roiskekohdista, joissa korento olisi vaarassa pudota veteen tai jopa vammautua.

Kuva 93. Rajakosken lähellä kirjojokikorento on lentänyt puuhun pilvisenä ja viileänä iltapäivänä 28.7.2009.

Kuva 94. Vantaanjoen Mustakoskea Viinikkalanrannasta kuvattuna 23.7.2011 (FHD 1080, 25p).

Kuva 95. Kirjojokikorento Vantaankoskella 3.8.2009.

Taulukko 5. Kirjojokikorenon havaintoja Vantaanjoella Vantaan Rajakosken ja Helsingin kaupunginrajan välillä. Luettelosta puuttuu Pitkäkoskelta Keravanjoen yhtymäkohdan ulottuva jokiosuus. Luetteloon ei otettu mukaan kirjojokikorenon lentoaikana tehtyjä maastokäyntejä, jolloin lajia ei havaittu.

Kirjojokikorenon (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) havainnot Vantaanjoella Vantaalla		
Havaintopaikka	Lkm.	Pvm.
Königstedtinkoski	3 koirasta	7.7.2010
Königstedtinkoski	2 koirasta	4.8.2012
Königstedtinkoski	1 koiras	6.9.2012
Seutulankoski	1 koiras, 1 naaras	27.7.2009
Seutulankoski	3 koirasta	7.7.2010
Seutulankoski	1 koiras	25.7.2010
Seutulankoski	1 koiras	7.8.2010
Seutulankoski	2 koirasta	3.7.2011
Tapolan ranta	1 koiras	27.7.2009
Tapolan ranta	1 koiras	7.7.2010
Tapolan ranta	1 koiras	8.7.2010
Tapolan ranta	1 koiras	12.7.2010
Tapolan ranta	1 yksilö	31.7.2010
Tapolan ranta	1 koiras	8.8.2010
Rajakoski	14 koirasta	28.7.2009
Rajakoski	15 koirasta	8.8.2010
Rajakoski	3 koirasta	9.7.2010
Rajakoski	1 koiras	15.8.2012
Vantaankoski, Mustakoski ja Viinikkalanranta	3 koirasta	3.8.2009
Vantaankoski, Mustakoski ja Viinikkalanranta	1 koiras	19.7.2012
Vantaankoski, Mustakoski ja Viinikkalanranta	1 koiras	19.7.2012

6.7 Vähäjoki

Kirjojokikorento lisääntyy Vähäjoella (Tuusulanjoen alajuoksulla), jossa laji esiintyy toisinaan runsaslukuisena. Havainnot sijoittuvat pienen kosken ja vuolteen lähelle (kuva 96). Vähäjoelle on tehty vähemmän sudenkorentojen havainnointiin liittyviä maastokäyntejä kuin muille Luoteis-Vantaan joille, mutta kirjojokikorento on havaintojen perusteella tavallinen laji joella (kuvat 1 ja 99–101). Havainnot ja havaintopaikat (kuvat 97–98) sijoittuvat Katriinantien lähelle.

Kolmesta havainnosta 9.7.2010 havaittu lajin yksilömäärä (yhteensä 23 yksilöä) on huomattavan suuri. Se on myös lähellä kirjojokikorenon suurimpia Suomessa kerralla havaittuja yksilömääriä. Vähäjoelta on myös kirjojokikorenon lisääntymishavaintoja. Luettelo havainnoista ja havaintojen alueet on esitetty kartan yhteydessä.

Kuva 96. Vähäjoen kirjojokikorentohavainnot kartalla. Karttapohja: © Maanmittauslaitos

Kuva 97. Vähäjoen virtapaikkaa 5.9.2010.

Kuva 98. Kirjojokikorenon reviiri paikka vuoteella 7.7.2011 (FHD 1080, 25p).

Kuva 99. Naaras pellolla Vähäjoen lähellä 9.7.2010.

Kuva 100. Kirjojokikorennon koiras Vähäjoella 9.7.2010.

Kuva 101. Koiras vuolteella Vähäjoen kosken alapuolella 7.7.2011.

6.8 Muut havaintopaikat

Tässä on lueteltu aiemmin mainitsematta jääneet havainnot Vantaan alueelta.

6.8.1 Ahtimäet ja Nummimäet

Ahtimäet ja Nummimäet sijaitsevat Lepsämänjoen läheisyydessä, minkä vuoksi myös Lepsämänjoen puoleisilta rinteiltä on useita havaintoja joelta lähtöisin olevista kirjojokikorennoista. Havaintoja on eniten Ahtimäentien luoteispuolisilta niitty- ja peltoalueilta, jotka rajautuvat Lepsämänjokeen. Alueen reunalla tehdyistä havainnoista monet koskevat naaraita (kuva 103) tai vastikään kuoriutuneita yksilöitä sekä elo-syyskuussa havaittuja vanhoja yksilöitä. Kirjojokikorenon yksilöistä on havaintoja esimerkiksi Nummimäen luoteispuolisilta niityiltä Keimolan puolelta (kuva 104). Nummimäkien ja Ahtimäkien juurella on havaintoja lajin yksilöiden lentämisestä avoimen alueen reunapuustoon alkuillasta, kun varjostus alkaa kattaa avointa aluetta (kuva 102). Kirjojokikorenon esiintymisestä Ahtimäen ja Nummimäen metsäisillä kallioalueilla tai Nummimäen asuinalueen ympäristössä ei ole tietoja.

Kuva 102. Kirjojokikorento laskeutuu harvoin pystysuuntaisesti puille tai pylväille. Illalla yksilöt lentävät lehvästöön valojen ja varjojen ohjatessa niiden liikkumista. Ahtimäentie 11.8.2010.

Kuva 103. Kirjojokikorenon naaras Nummimäen luoteispuolisilla niityillä vuonna 2009 (HDV 1080, 25i).

Kuva 104. Näkymä jokilaaksoon Nummimäen metsänreunasta 11.8.2010.

6.8.2 Hankoja

Hankojan (kuva 105) viereisellä joutomaalla Peräjänkulmantien reunalla havaittu kirjojokikorento on mitä ilmeisimmin peräisin Vantaanjoelta tai joltakin muulta lähialueen joelta. Havainnon päiväys on 11.7.2010 ja paikka on yhtenäiskoordinaatistolla 66960:33799.

Kuva 105. Hangoja Peräjänkulmantien kohdalla 25.7.2010. Tämä puro ei sovellu kirjojokikorenon elinympäristöksi muun muassa siksi, että se kuivuu ajoittain kesällä, minkä vuoksi myös veden virtausnopeus on usein liian hidasta ja sopivat lisääntymiskosket puuttuvat.

6.8.3 Harjula

Harjulan niityiltä (kuva 106) on havainto yhdestä kirjojokikorenon koirasta 23.7.2007. Havainto on yhtenäiskoordinaatistolla 6692:3376, mutta yksilö on luultavasti lähtöisin Lepsämänjoelta tai joltakin muulta lähialueen joelta, sillä Herukkaaja (Herukkapuro) on lajille liian vähävetinen ja kasviston varjostama.

Kuva 106. Kirjojokikorenon havaintopaikka Harjulassa 23.7.2007 (DV 576, 25i).

6.8.4 Isosuo ja Mosabacka

Keimolan Isosuolla kirjojokikorentoja on havaittu alueen keski- ja pohjoisosassa (kuva 107) sekä Mosabackan eteläpuolella Isosuon pohjoisen laidan joutomaalla. Havaintojen perusteella laji voi olla suolla huomattavan monilukuinen. Kirjojokikorennosta on Isosuolta ainakin seuraavat kaksi havaintoa: 5.7.2010 yksi naaras ja 26.6.2011 kolme koirasta (kuvat 108–109) ja kaksi naarasta. Isosuolla havaitut kirjojokikorennot olivat nuoria yksilöitä. Ne olivat kuoriutuneet jossakin lähialueen jokien varrella, ehkä Luhtaanmäenjoella.

Kuva 107. Keimolan Isosuo 4.7.2010 eli päivää ennen siellä havaittua kirjojokikorentoa.

Kuva 108. Kirjojokikorennon koiras Keimolan Isosuolla 26.6.2011.

Kuva 109. Koiras on hakeutunut matalan männyn (*Pinus sylvestris*) oksalle Isosuolla 26.6.2011.

6.8.5 Jelmusanoja

Jelmusanojan varrella olevalta niityltä on havainto kirjojokikorenon koirasta 20.8.2009 (kuva 110). Havaintopaikka on yhtenäiskoordinaatistolla 6693879:3380083. Tapolan ranta on havaintopaikan lähellä, joten havaittu yksilö on voinut tulla Vantaanjoelta. Runsasravinteinen, kapea ja vähäkoskinen Jelmusanoja ei todennäköisesti ole lajin lisääntymispaikka.

Kuva 110. Koiras kirjojokikorento Jelmusanojalla Kivistössä 20.8.2009. Yksilö on todennäköisesti tullut läheiseltä Vantaanjoelta.

6.8.6 Josvholm

2.7.2010 Riipilässä Josvholmien luonnonsuojelun keskivaiheilla havaittiin kaksi kirjojokikorenon koirasta (kuvat 111–112) puustoiselle suolle viettävällä valoisalla mäenrinteellä. Havaitut yksilöt ovat todennäköisesti tulleet Vantaanjoelta tai muiden lähialueen jokien ääreltä.

Kuva 111. Kirjojokikorento Josvholmien alueella 2.7.2010.

Kuva 112. Kirjojokikorento Josvholmien alueella 2.7.2010.

6.8.7 Kalkunmäki

Keimolan Kalkunmäen (tuolloin Kalkonsbacka, nyk. Kalkkusbacken, yhtenäiskoordinaatistolla 6693:3377) länsipuolisesta pähkinälehdosta on yksi havainto kirjojokikorenon naaraasta 2.7.2011. Yksilö on todennäköisesti peräisin Lepsämänjoelta.

6.8.8 Königstedtinvuori

Riipilän Königstedtinvuoren pohjoisosan kirjojokikorenot (kuvat 113–115) ovat todennäköisesti kuoriutuneet Vantaanjoella tai muilla Luoteis-Vantaan joilla. Tiheän retkeilyn seurauksena lajia havaittiin alueella muun sudenkorentolajiston ohessa kolmena päivänä heinäkuun alkupuolella 2010. Alla olevassa luettelossa havaintojen loppuun on merkitty yhtenäiskoordinaatit.

2.7.10	koirasyksilö	6699324:3380588
10.7.10	koirasyksilö	6699239:3380398
10.7.10	yksilö	6699079:3380184
11.7.10	koirasyksilö	6698878:3380345

Kesällä 2011 myös Katajiston alueelta etsittiin nuoria kirjojokikorentoja, mutta alue on ilmeisesti niin etäällä jokien ääreltä, ettei lajia löytynyt. Katajiston ja Königstedtinvuoren lähiympäristöön liittyy louhoshanke, joka oli alun perin myös syy alueen sudenkorentolajiston selvittämiseen.

Kuva 113. Kirjojokikorenon koiras Königstedtinvuoren itäosassa 2.7.2010.

Kuva 114. Kirjojokikorenon koiras Königstedtinvuoren pohjoisosan tielinjalla 10.7.2010.

Kuva 115. Edellisen yksilön havaintopaikka 10.7.2010.

6.8.9 Mustakosken lehdot, hakkuuaukean reuna

Hakkuualueen reunasta on havainto kirjojokikorennosta 12.7.2007. Yksilö lähti lentoon joelle päin, joten se on todennäköisesti peräisin Lepsämänjoen Mustakoskelta. Havainnon koordinaateiksi olen maastokäynnin jälkeen merkinnyt 6694668:3376148, mutta havainto lienee kuitenkin hieman etäämpänä joen rannasta.

6.8.10 Möskärinmäki (Koivukylän ja Simonkylän rajalla)

Möskärinmäeltä koilliseen on avoin metsän reunustama joutomaa-alue (kuva 116), josta on havaintoja useista sudenkorentolajeista, mukaan lukien kirjojokikorennosta. Lähin suurista virtavesistä on Ristipuron-Simonsillan Kylmäoja, mutta korennot ovat voineet tulla paikalle esimerkiksi kahden ja puolen kilometrin päässä virtaavalta Keravanjoelta. Möskärinmäen havainnot koskevat kahta kirjojokikorennon koirasta (kuvat 117–118), jotka havaittiin 1.7.2010. Kävin paikalla myös heinäkuun kolmantena päivänä, jolloin lajia ei kuitenkaan siellä näkynyt. Ilmavirtauksilla on saattanut olla suuri merkitys korentojen esiintymiselle tällä paikalla, sillä aivan lähellä ei ole tunnettua kirjojokikorennon suosimaa lisääntymiskoskea.

Kuva 116. Kirjojokikorennon havaintopaikka Möskärinmäellä 3.7.2010. Paikalla oli myös lukuisia muita sudenkorentolajeja, kuten aitojokikorento *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758), litteähukankorento *Libellula depressa* Linnaeus, 1758, elokorento *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758) runsaslukuisena sekä useita muita lajeja.

Kuva 117. Kirjojokikorenon koiras polun reunassa Möskärinmäen lähellä 1.7.2010.

Kuva 118. Kirjojokikorenon koiras Simonkylässä suolla Möskärinmäen lähellä 1.7.2010.

6.8.11 Nyängsbacka

Keimolan Nyängsbackan alueelta on havaintoja lähinnä nuorista kirjojokikorennoista. 26.6.2012 havaittiin yksi naaras (kuva 120), 16.6.2013 havaittiin myös yksi naaras ja 4.7.2014 niin ikään naarasyksilö (kuva 2). Nyängsbacka vaikuttaa hyvältä paikalta havaita aikaisia kirjojokikorentoja, sillä metsän aukkopaikkoihin, rinteisiin ja polun varrelle (kuva 119) jää hyönteisten suosimia valoisia alueita. Alueella havaitut kirjojokikorennot ovat voineet kuoriutua lähialueen jokien varsilla. Esimerkiksi Luhtaanmäenjoelle on paikalta matkaa noin puolitosta kilometriä.

Nyängsbackan alue lienee havaintojen perusteella merkittävä monien lisääntymispaikkojen ulkopuolella tavattujen sudenkorentolajien kannalta. Alue myös sijaitsee keskellä hyvin erilaisia sudenkorentojen elinympäristöjä, joita lähellä ovat Isosuo, Riitukki ja Petikon suot, Luoteis-Vantaan joet sekä Keimolan golfkentän lammet ja Mosabackan lampareet. Suomessa useimmiten murtoveden läheisyydessä tavattava merisinikorento, *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758), jonka useista yksilöistä Nyängsbackan alueelta on havaintoja eri vuosilta, on kulkeutunut paikalle vielä kauempaa Itämeren rannikolta. Merisinikorento on havaittu myös läheisellä Keimolan Isosuolla. Kirjojokikorento on ainakin toistaiseksi ainoa alueella havaittu suojeltu sudenkorentolaji.

Kuva 119. Kirjojokikorenon havaintopaikka Nyängsbackan ulkoilupolulla Keimolassa kesäkuussa 2013 (HDV 1080, 25i). Tämänkaltaisilta paikoilta on Nyängsbackan alueelta havaintoja lisäksi esimerkiksi yksittäisistä hentosudenkorennoista, kuten neidonkorennoista *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) ja immenkorennoista *Calopteryx splendens* (Harris, 1780), jotka on havaittu notkossa suhteellisen lähellä Jelmusanojaa, eteläntytönkorennosta *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758), keihästyöntönkorennosta *C. hastulatum* (Charpentier, 1825), okatyöntönkorennosta *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840) ja isotytönkorennosta *Erythromma najas* (Hansemann, 1823). Kirjojokikorenon lisäksi aitosudenkorennoista mainittavimpia ovat tällä paikalla havainnot aitojokikorennosta *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758), liitokorennosta

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825), välkekorennosta *Somatochlora metallica* (Vander Linden, 1825), litteähukankorennosta *Libellula depressa* Linnaeus, 1758, merisinikorennosta *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758) et cetera.

Kuva 120. Kirjojokikorennon nuori naaras Keimolan Nyängsbackassa 26.6.2012.

6.8.12 Pengerkuja

Pengerkujalta yli 130 metrin päässä Lepsämänjoesta on havainto kirjojokikorennon naaraasta 7.8.2009 (kuva 121). Havainnon koordinaatit yhteinäiskoordinaatistolla ovat 6693262:3376795. Yksilö on todennäköisesti tullut Lepsämänjoelta, jossa Välikoski on havaintoa lähimpänä oleva lisäntymiskoski.

Kuva 121. Pengerkujan naaras 7.8.2009 (HDV 1080, 25i).

6.8.13 Vestran metsälammikoiden yläpuolinen kalliorinne

Paikalta on havainto kirjojokikorenon naaraasta 26.6.2010 (kuva 122). Havainnon sijainti on yhtenäiskoodinaatistolla 66928:33769. Yksilö on todennäköisesti peräisin läheiseltä Lepsämänjoelta. Se virtaa lähimmillään yli puolen kilometrin päässä havaintopaikasta, mutta samalla etäisyydellä on myös kirjojokikorenon lähin lisääntymiskoski.

Kuva 122. Etelä-Vestrassa avoimella kalliorinteellä 26.6.2010 havaittu kirjojokikorenon nuori naaras.

7 SUOJELUN ONGELMAKOHTIA

Todennäköisesti merkittävin kirjojokikorenon suojeluun vaikuttava tekijä liittyy veden vaihtuvuuteen (kuva 123) ja uoman elämiseen virtaavan veden ekosysteemeissä. Tämän johdosta virtaavan veden ekosysteemit ovat herkkiä maankäytön vaikutuksille. Uomaan kohdistuva suora lisääntymispaikan muokkaus on lajin kannalta tuhoisinta, mutta maatalousalueiden ravinnepestöt (kuva 124) ja asutuksen jätevedet (kuva 125) heikentävät myös populaatioiden elinvoimaisuutta. Ne ilmenevät esimerkiksi lisääntymiskosken suurelta osin peittävänä äärimmäisenä kasvuston runsautena ja happipitoisuuden vähentymisenä. Kirjojokikorenon kannalta epäsuotuisat ympäristömuutokset näkyvät havaintotyhjiöinä tai yksilöiden harvulukuisuutena vedenlaadultaan heikkojen jokien ja purojen äärellä.

Kuva 123. Kirjojokikorento voi lisääntyä jopa sameavetisen joen äärellä, jos vedenlaatu on muuten riittävän hyvä ja lajille sopivia virtapaikkoja löytyy. Kuhajoki, Vantaa 27.6.2010.

Kuva 124. Liian kapeat suojaväyhykkeet ja niittotähteiden jättäminen virran vietäväksi johtavat orgaanisen aineksen määrän kasvuun jokiekosysteemeissä, mikä on kirjojokikorenon kannalta haitallista. Luhtajoki, Nurmijärvi 2009.

Kuva 125. Myös erityisesti tulva-aikana oja pitkin jokeen valuvat jätevesipäästöt uhkaavat kirjojokikorennon toukkien elinympäristöä ja lajin sukupolvenkiertoa. Lepsämänjokeen laskeva oja Vantaalla 15.4.2011.

Kirjojokikorennon osalta lisääntymispaikan määrittely on selkeää. Levähdyspaikan (kuva 127) määrittelyssä on kuitenkin tulkinnanvaraa, eikä tätä edistä se ettei vuonna 1994 voimaan tulleiden luontodirektiivin sudenkorentojen suojelun yhteydessä määritellä lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, vaikka niiden suojelua vaaditaan direktiivin liitteissä. Luontodirektiivi pohjautuu yleissopimukseen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta, johon vasta myöhemmin lisättiin kuuluvaksi tietyt hyönteislajit. Myös levähdyspaikan käsite *resting place* on ilmeisesti vanhastaan osoitettu selkärankaisille eläimille. Direktiivin mukaisesti levähdyspaikan käsitettä on kuitenkin sovellettava myös luontodirektiivin hyönteislajeihin.

“Breeding sites and resting places may be considered to require strict protection because they are crucial to the life cycle of animals and are very important parts of a species’ entire habitat” (Euroopan komissio 2007, 41).

Direktiivin tarkoituksena on turvata ekologinen funktionaalisuus. Sudenkorennoilla levähdyspaikan kannalta olennaista on lajin yöpyminen ja oleilu paikalla huonolla säällä. Tämän suora toteaminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kautta on useimpien lajien kohdalla täysin mahdotonta, sillä yöpyminen tapahtuu aitosudenkorennoilla tavallisesti piilossa puiden ja pensaiden lehvästössä tai oksistossa (kuva 93) ja vain harvoin maanpinnan tasossa (kuva 126). Lajin yksilörunsaus paikalla indikoi kuitenkin paikan merkitystä levähdyspaikkana. Levähdyskäyttämisen ollessa satunnaista tietyllä paikalla, ei tämä paikka – hyvin todennäköisesti – kuitenkaan kelpaa levähdyspaikaksi.

Kuva 126. Viileän ilman kohmettama kirjojokikorenon koiras aamulla 17.9.2009 Lep-sämänjoella Vantaan Vestrassa. Kasteisia jokikorentoja löytyy vain hyvin harvoin matalalta kasvuston joukosta, sillä yksilöt lentävät tavallisesti korkeammalle lehvästöön, josta niiden havaitseminen on yleensä mahdotonta. Muiden aitosudenkorentojen kohdalla olen kuitenkin havainnut, että yleispiirteiltään avoimilla ranta-alueilla yksilöt yöpyvät useasti lähempänä maanpintaa kuin metsään rajautuvilla rannoilla. On mahdollista että matalalla yöpyvät yksilöt saattaisivat pyrkiä hakemaan optimaalisen yöpymispaikan lisääntymispaikan läheltä suojaisuuden kustannuksella, jos lähellä ei ole puuvartisten kasvien lehvästöjen tarjoamaa suojaa.

Kuva 127. Kirjojokikorennon tyypillinen levähdyspaikka lisääntymispaikan ohessa. Länsi-Keimolantien koski Lepsämänjoella Vantaalla 26.8.2009.

Kirjojokikorennon kannalta vesiliikenne on haitallista erityisesti kapeassa joki uomassa ja virtapaikkojen läheisyydessä. Vesiliikenteestä kuten veneilystä aiheutuva aaltojen vaikutus altistaa rantakasviston vaurioitumiselle ja voi muodostaa merkittävän riskin populaatiolle osuessaan aikuisten kuoriutumisasjankohtaan kesä–heinäkuussa (Hoess & Vonwil 2005, 200–201).

Myös maaliikennettä pidetään toisinaan yleisesti mainittavana uhkatekijänä sudenkorennoille (Ontario Ministry of Natural Resources 2007, 5), ja sen merkitys on tietyillä alueilla maailmassa pantu merkille myös sudenkorentojen suojeluun liittyen (U.S. Fish and Wildlife Service, Midwest Region 2007, 27–29), vaikka liikenteen merkitys korentoihin onkin erittäin vähäinen petojen saaliiksi joutumiseen ja elinympäristön muuttumisen aiheuttamaan kuolleisuuteen verrattuna. Maaliikenne on uhkatekijä kirjojokikorennoille erityisesti paikoilla, joissa kosken lähellä kulkee joen ylittävä silta (kuva 128) sekä metsäteiden aurinkoisilla osuuksilla, joissa korennot toisinaan lämmittelevät. Lisääntymispaikkoina toimivien koskiosuuksien sijainti teiden läheisyydessä on tavallista. Suomen laajaan pinta-alaan nähden tiheän tieverkoston vuoksi tieliikenne aiheuttaa varteenotettavan uhan yksittäisille korennoille (kuva 129), mutta liikenteen

merkitys kirjojokikorenon asuttamissa ekosysteemeissä on lopultakin niin pieni, ettei se itsessään uhkaa populaatioiden olemassaoloa.

Kuva 128. Kirjojokikorento autotiesillan kaiteella Vantaan Vestrassa 9.7.2010.

Kuva 129. Liikenteen surmaama ruskoukkokorento *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1758) tien laidalla. Nurmijärvi 30.7.2009.

Kirjojokikorento laskeutuu joskus paikallaan olevan tarkkailijan päälle (kuvat 130–131), mutta usein vain hetkeksi. Tarrautuneen yksilön poista-

misessa olisi syytä olla koskematta itse korentoon ja hyödyntää sen sijaan varjoa, joka tekee laskeutumisaikasta vähemmän houkuttelevan. Ihmiseen lähempää tuttavuutta tekevä korento ei tietenkään ole lajin suojelussa käytännössä olennainen kysymys, vaikka laji onkin rauhoitettu. Sen sijaan kaupunkiympäristön pienialaisimmilla lisääntymispaikoilla jonkinlaisen riskin populaatiolle voi muodostaa massiivinen virkistyskäyttö, joka voi aiheuttaa kasviston yleispiirteiden muuttumista, eroosiota, roskaantumista (kuvat 132–133) ja lisätä vaikeasti ennakoitavien satunnaistekijöiden riskiä yksittäiselle populaatiolle.

Kuva 130. Lakki saattaa muistuttaa kosken kiveä, tai ainakin toimia sopivana tähytys- ja lämmittelypaikkana. Lepsämänjoki Vantaan Vestrassa heinäkuussa 2005 (DV 576, 25i).

Kuva 131. Kirjojokikorento lämmittelemässä housujen kankaalla Luhtaanmäenjoella 20.7.2012.

Kuva 132. Kaupunkiympäristössä koskiympäristön rantojen kuluminen, kuten elinympäristön yleispiirteitä muuttava rantakasviston vaurioituminen, ja siinä ohessa roskaaminen, voivat jossain määrin haitata kirjojokikorenon elinympäristöä. Lumenaurauskyltti oli heitetty ilkkivaltaisesti Länsi-Keimolantien koskeen heinäkuussa 2011.

Kuva 133. Kirjojokikorenon koiras kelpuutti sen kuitenkin reviiri paikaksi.

8 YHTEENVETO

Kirjojokikorentoja on havaittu Vantaan ja Nurmijärven alueella useimmissa pienissä joissa, joiden varrella on koskia. Lajin lisääntyminen monella havaintopaikalla on satunnaista tai olematonta, ja monet kaukana joista havaitut yksilöt ovat voineet kulkeutua paikalle ilmavirtausten avittamina ja osua tietyille paikalle sattumalta tai jossain määrin seurauksena paikan soveltuvuudesta lajin levähdyspaikaksi.

Lajilla on kuitenkin alueella useita ilmeisiä lisääntymispaikkoja ainakin eräillä Luoteis-Vantaalla virtaavien jokien koskiosuuksilla sekä erityisesti Vantaanjoen varrella Nurmijärvellä. Tästä kertoo myös se, että osalla havaintopaikoista kirjatut yksilöiden lukumäärät kuuluvat lajin suurimpiin kerralla laskettuihin yksilömääriin Suomessa.

Lajin esiintymispaikkojen säilyttäminen heikentämättä niitä onkin tulevaisuuden haaste, sillä monet esiintymispaikoista ovat tiheästi rakennettujen kaupunkialueiden läheisyydessä, minkä vuoksi elinympäristöjen reunoille kohdistuu sekä rakentamispaineita että satunnaistekijöiden aiheuttamia riskejä. Tämä korostaa myös tarvetta EU:n luontodirektiivissä mainittujen lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteiden määrittelylle ja tapauskohtaiselle tulkinnalle, kun arvioidaan tapauskohtaisesti erilaisten elinympäristöjen merkitystä lajille.

9 EKSTRA: SÄHKÖPOSTIViesti UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VUODEN 2009 HAVAINNOISTA

Vuoden 2009 havainnoista koostin aikanaan sähköpostiviestin, jonka lähitin Uudenmaan ympäristökeskukselle 1.9.2009. Levähdyspaikkojen ja lisääntymispaikkojen määrittely on tosin mutkikkaampaa kuin mitä tässä viestissä on sulkeissa ilmaistu, joten ne perustuvat vain yksinkertaiseen kirjaimelliseen eli virheelliseen käsitykseen jossa levähdyspaikka on mikä tahansa havaintopaikka lisääntymispaikan ulkopuolella, vaikka paremmin tätä paikkaa vastaava käsite voisi olla esimerkiksi ruokailualue. Seuraavaan alkuperäiseen viestiin on joihinkin kohtiin merkitty uusia (maaliskuussa 2016 lisättyjä) kommentteja ja korjauksia paikkojen merkityksestä [\[punaisella hakasulkeisiin\]](#):

Lähtettäjä: Miikka Friman
Lähetetty: 1.9.2009 klo 19.14
Vastaanottaja: kirjaamo.uus@ymparisto.fi

Hei,

[--]

Laitoin viime vuonna Vantaan ympäristökeskukselle viestiä kirjojokikorentohavainnoista Vantaan Vestrassa ja Keimolassa. Vestrassa olen vuodesta 2001 tavannut lajia Lepsämänjoen Mustakoskelta Keimolan Nummimäen luoteispuolisille niityille ulottuvalla jokiosuudella sekä vuonna 2007 yhden yksilön Harjulan niityillä, Herukkapuron varressa. Kartoitin Lahnuksen sudenkorentoja Espoon kaupungille kesällä 2007, jolloin kirjojokikorentoa löytyi myös Lahnuksesta. Tänä vuonna kartoitin sudenkorentoja Lakiston alueella, jossa havaitsin kirjojokikorentoa Lakistonjoen Lakistonkoskella. Kirjojokikorento on harvinainen ja EU:n luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Koska laji on mainittu myös luontodirektiivin II -liitteessä, voidaan sen esiintymispaikoille perustaa Natura-alueita.

Jotta olisitte tietoisia lajin esiintymisestä Uudellamaalla, lähetän muutamia uusia havaintojani. Tänä vuonna olen retkeillyt aiempaa laajemmin ja löytänyt useita uusia kirjojokikorenon elinympäristöjä Vantaalla, Nurmijärvellä ja Vihdissä. Muutenkin kyseinen laji vaikutti olevan varsin runsas tänä kesänä. Vantaalla ja Nurmijärvellä lajia esiintyy lähinnä Vantaanjoella ja sen sivuhaaroissa. Olen hieman huolissani joidenkin kirjojokikorentopaikkojen säilymisestä Vantaalla ja Nurmijärvellä, sillä osa havaintopaikoista vaikuttaa olevan alueilla, joita suunnitellaan kaavoitettaviksi (Esim. jotkin Nurmijärven havaintopaikat?).

[--]

VANTAA

27.7.2009

Vantaa Seutula, Vantaanjoen Seutulankoski
1 koiras, 1 naaras (todennäköinen lisääntymispaikka)

27.7.2009

Vantaa Riipilä, Vantaanjoki Tapolan kohdalla (kaarisillan lähellä)

1 koiras (levähdyspaikka) [Tapolan rannasta on useita havaintoja lajista myös vuoden 2009 jälkeen, mikä viittaa paikan merkitykseen levähdysalueena. Kyseessä on avoin alue hiekkakentän ja jokiuoman välissä. Tässä kohdassa joki virtaa suhteellisen hitaasti leveässä uomassa, eikä kohdassa ole virtapaikkaa.]

27.7.2009

Vantaa Luhtaanmäki, Luhtaanmäenjoki (koski Vanhan Nurmijärventien ja kivisillan lähellä sekä lähialueen peltojen suojavyöhykkeet; koski on todennäköinen lisääntymispaikka)

1 koiras. Elokuussa olen havainnut lajia samalla paikalla seuraavasti: 2.8. 5 koirasta, 5.8. 5 koirasta ja 21.8. 1 koiras [Erityisen paljon havaintoja myöhempinä vuosina]

28.7.2009

Vantaa Riipilä, Vantaanjoen Rajakoski
14 koirasta (todennäköinen lisääntymispaikka)

1.8.2009

Vantaa Luhtaanmäki, ns. Kongonkoski Kuhajoessa Kongontien eteläpuolella
1 koiras (todennäköinen lisääntymispaikka). Elokuussa lajista samalta paikalta toinenkin havainto: 13.8. 1 koiras [Erityisen paljon havaintoja myöhempinä vuosina]

3.8.2009

Vantaa Vantaankoski (Vantaanjoen Vantaankoski)
3 koirasta (todennäköinen lisääntymispaikka)

5.8.2009

Vantaa Luhtaanmäki, Luhtaanmäenjoki Hämeenlinnanväylän kohdalla
1 koiras (levähdyspaikka)

5.8.2009

Vantaa Luhtaanmäki, Heponiityn kohdalla Lepsämänjoessa oleva pieni koski ja sen lähellä oleva pelto
15 yksilöä (todennäköinen lisääntymispaikka)

20.8.2009

Vantaa Kivistö, Jelmusanoja (Keimolan golfkentältä Jelmusan kautta Kivistöön virtaava oja)
1 koiras (Kivistössä ojalla sijaitseva pieni koski saattaa olla lajin lisääntymispaikka) [Tuskinpa! Kyseinen ”koski” liian pieni ja yksipuolinen lisääntymispaikaksi. Yksilö on todennäköisesti tullut Vantaanjoelta tai muualta lähialueen jokien ääreltä.]

NURMIJÄRVI

18.7.2009

Nurmijärvi, Vantaanjoen Boffinkoski
21 koirasta (todennäköinen lisääntymispaikka)

18.7.2009

Nurmijärvi, Vantaanjoen Hautakoski
3 koirasta (todennäköinen lisääntymispaikka)

18.7.2009

Nurmijärvi, Vantaanjoki Alikylän kohdalla
1 yksilö (todennäköinen lisääntymispaikka) [Ei ole, mutta yksilö voi olla peräisin joltain lähialueen koskelta. Toisaalta paikalla saattaa olla merkitystä rendezvous-alueena, mutta tämän havainnon perusteella se on todella kaukaa haettua.]

28.7.2009

Nurmijärvi, Vantaanjoki kunnan eteläosassa, lähellä Vantaan rajaa

5 koirasta (yksilöt löytyivät joen länsipuolisesta metsästä, lähinnä metsäaukioilta; levähdyspaikkoja)

28.7.2009

Nurmijärvi, Toivala

1 naaras (levähdyspaikka) [Kyseessä tuskin on mikään levähdyspaikka, sillä yksilö havaittiin Toivalanraitin reunalla. Sattumalta paikalle osunut yksilö ei tee havaintopaikasta levähdyspaikkaa.]

28.7.2009

Nurmijärvi, Lamminsuonojan itähaara; Sudenkallion pohjoispuolella

1 naaras (levähdyspaikka, mutta ojassa saattaa lähistöllä olla myös jokin koski jonka äärellä laji kykenee lisääntymään) [Siinä ei todellakaan ole mitään lajille sopivia lisääntymispaikkoja. Vuoden 2009 jälkeen lähialueelta on useita havaintoja kirjojokikorennoista, jotka ovat ehkä Vantaanjoelta peräisin.]

1.8.2009

Nurmijärvi, Toivolan pohjoispuolinen hakkuuaukea

1 koiras (levähdyspaikka, tullut ehkä Luhtajoelta)

1.8.2009

Nurmijärvi, Luhtajoen Haukankoski

1 koiras, 1 naaras (parittelevat, todennäköinen lisääntymispaikka) [rendezvous-havainto]

4.8.2009

Nurmijärvi Lepsämä, Kairon tekokoski

1 koiras (todennäköinen lisääntymispaikka) [Kairon koskella voi ehkä olla kirjojokikorennon nielupopulaatio, mutta luultavammin siellä ei ole sitä tai muutakaan lisääntymispaikkaa]

4.8.2009

Nurmijärvi Lepsämä, Härkälänjoki

1 koiras

8.8.2009

Nurmijärvi Klaukkala, Luhtajoki (koski Klaukkalantien alla, huoltoaseman vieressä)

2 koirasta, 1 naaras (todennäköinen lisääntymispaikka)

8.8.

Nurmijärvi Klaukkala, Koivula (pyörätien varressa)

1 yksilö (tullut ehkä Luhtajoelta, kyseessä on lajin levähdyspaikka) [ei sovellu levähdyspaikaksi]

8.8.

Nurmijärvi Vanhamylly, Lepsämänjoen Vanhamyllynkoski

3 koirasta. Elokuussa olen havainnut lajia Vanhamyllynkoskella myös

10.8. jolloin löysin koskelta 5 koirasta ja 1 naaraan. Kirjojokikorennon levähdyspaikkoja Vanhamyllynkosken lähellä ovat joen länsipuolella harvennettu metsä ja niittykaistaleet ja itäpuolella koskeen rajautuvat pihat. Vanhamyllynkoski on ilmeinen kirjojokikorennon lisääntymispaikka; paikalla havaittujen koiraiden reviirit olivat kosken kivillä ja lähistöltä löytyi myös naaras.

10.8.2009

Nurmijärvi Haikala, Luhtajoki

1 yksilö (levähdyspaikka)

29.8.2009

Nurmijärvi Perttula, Luhtajoen Kuhakoski

1 koiras (todennäköinen lisääntymispaikka)

VIHTI

2.7.2009

Vihti, Suolikas -nimisen järven pohjoispuolinen puro Nuuksion kansallispuistossa
1 naaras (levähdyspaikka) [Yksilön alkuperää on vaikea edes arvioida, ja tässä lienee ky-
seessä sittenkin sattumanvaraisesti paikalle osunut yksilö, ottaen huomioon ettei purolla
ole lajille sopivia lisääntymispaikkoja.]

22.8.2009

Vihti Olkkala, Olkkalanjoki
1 koiras (todennäköinen lisääntymispaikka).

[--]

LÄHTEET

Corbet, P. 2004. Dragonflies – Behaviour and Ecology of Odonata. 2. revised edition. Koninklijke Brill NV. The Netherlands.

Dannelid, E. 2008. Mår bra i Sverige – hotade på kontinenten? Teoksessa: Dannelid, E. & Sahlén G. Trollsländor i Sverige - en fälthandbok. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Västerås: Edita Västra Aros AB. 2. painos, 19.

De Knijf, G., Termaat, T. & Ott, J. 2015. Conservation. Teoksessa: Boudot, J.-P. & Kalkman, V.J. (toim.) Atlas of the European dragonflies and damselflies. The Netherlands: KNNV publishing, 27–36.

Dragonflies in danger of extinction seek sanctuary at new rescue centre. 25.7.2009. The Guardian. Viitattu 2.3.2016. <http://www.theguardian.com/environment/2009/jul/25/dragonfly-sanctuary>

Dunkle, S. W. 1984. Head damage due to mating in *Ophiogomphus* dragonflies (Anisoptera: Gomphidae). *Notulae Odontologicae* 2:63–64.

Euroopan komissio. Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. 2007. Viitattu 16.2.2016. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm

Friman, M., Hyytiäinen, R. & Yrjölä, R. 2014. Helsingin luontodirektiiviin kuuluvien hyönteisten selvitys – Tutkimusraportti 10.10.2014. Helsingin kaupungin ympäristökeskus & Ympäristötutkimus Yrjölä Oy.

Hatikka.fi. Helsingin yliopisto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. Viitattu 29.2.2016. <http://hatikka.fi/>

Hoess, R. & Vonwil, G. 2005. *Ophiogomphus cecilia* (Geoffroy in Fourcroy, 1785). Grüne Keiljungfer – Gomphe serpentin. Teoksessa: Gonthier, Y., Maibach, A. & Wildermuth, H. (toim.) Fauna Helvetica. ODONATA – Die libellen der Schweiz. Neuchâtel, Schweiz: Centre suisse de cartographie de la faune Schweizerische Entomologische Gesellschaft, 198–201.

Kalkman, V.J. & Ambrus, A. 2015. *Ophiogomphus cecilia* (Geoffroy in Fourcroy, 1785). Teoksessa: Boudot, J.-P. & Kalkman, V.J. (toim.) Atlas of the European dragonflies and damselflies. The Netherlands: KNNV publishing, 207–208.

Karjalainen, S. 2010. Suomen sudenkorennot. 2. uudistettu painos. Tammi. Helsinki.

Korkeamäki, E. & Kymijoen vesi- ja ympäristö ry. 2014. Säännöstelyn muutoksen vaikutus Sonnanjoen Natura-alueen kirjojokikorentoon. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 240/2014. Viitattu 15.3.2016. <http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2014/05/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stelymuutos-ja-kirjojokikorento.pdf>

Müller, O & Suhling F. 1996. Die Flussjungfern Europas. Westarp Wissenschaften & Spektrum Akademischer Verlag. Magdeburg & Heidelberg.

Ontario Ministry of Natural Resources 2007. Pygmy Snaketail (*Ophiogomphus howei*) in Ontario – Ontario Recovery Strategy Series. http://files.ontario.ca/environment-and-energy/species-at-risk/stdprod_099158.pdf

Rajakallio, R. Virtavesien viilettäjät. Suomen Luonto 12.8.2011 (47)

U.S. Fish and Wildlife Service, Midwest Region. Hine's Emerald Dragonfly, *Somatochlora hineana* (Odonata: Corduliidae) – 5-Year Review: Summary and Evaluation. Chicago Ecological Services Field Office. Toukokuu 2013. Viitattu 3.3.2016. <https://www.fws.gov/midwest/endangered/insects/hed/pdf/HED5YearReviewMay2013.pdf>

Ymparisto.fi – NORDENS NATUR – TRENDER MOT 2010. – Kirjojokikorento. SYKE. 26.2.2014. Viitattu 1.3.2016.

